

KUSTODIE OVGU MAGDEBURG

BEST PRACTICE

FÜR TECHNISCHE
SAMMLUNGEN

Sichern, Inventarisieren und
Ertüchtigen für Forschung,
Lehre und Öffentlichkeit

3ioS

KUSTODIE OVGU MAGDEBURG

BEST PRACTICE

FÜR TECHNISCHE
SAMMLUNGEN

Sichern, Inventarisieren und
Ertüchtigen für Forschung,
Lehre und Öffentlichkeit

3ios

Impressum

3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Ein BMFTR-gefördertes Projekt der Kustodie Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Autor

Clemens Janke

Mail: clemens.janke@ovgu.de

Umschlag

Gestaltung: Clemens Janke

Foto: 6NEK3 des VEB Messgerätewerk Zwönitz (Foto: Benjamin Ochse)

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Verlag

Selbstverlag Kustodie OVGU, 1. Auflage, Magdeburg 2025

Online. Open Science OVGU

Kontakt

Kustodie Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Zschokkestr. 32, 39104 Magdeburg

Mail: kustodie@ovgu.de

ISBN

978-3-948749-54-5

DOI

10.24352/UB.OVGU-2025-001

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Einleitung	7
A. Wissenswertes zur Vorbereitung	10
Eigentumsverhältnisse	10
Exkurs Kustodie OVGU: Eigentumsverhältnisse	11
Workshops und Exkursionen	12
Exkurs Kustodie OVGU: Workshops zu Basic Collection Techniques	14
Kooperationspartner:innen	16
Zeitzeug:innen	16
Exkurs Kustodie OVGU: Kooperationen	18
B. Depot	19
Räumlichkeiten: Größe und Statik	19
Lagerung	20
Klimaüberwachung, Schimmel- und Schädlingsprävention	20
Exkurs Kustodie OVGU: Ein neues Depot	22
Grundausrüstung	24
C. Sicherung der Sammlung	25
Personalbedarf	25
Exkurs Kustodie OVGU: Planung des Personalbedarfs	26
Ausrüstung	27
Arbeitssicherheit, Gefahrstoffe und Risikobeurteilung	28
Ausgangslage und Fundort	30
Auffindesituation und Dokumentation	30
Exkurs Kustodie OVGU: Fundort	32
Objekthandling und Sicherungssystematik	35
Erstreinigung	36
Registrierung	36
Exkurs Kustodie OVGU: Erstreinigung und Registrierung	38
Verpackung	40

Überführung zum Zielort	40
Exkurs Kustodie OVGU: Verpackung und Überführung	42
D. Inventarisierung und Ertüchtigung	44
Signaturvergabe	44
Teilerschließung	44
Fotografie	46
Datenbanken und Veröffentlichung	47
Exkurs Kustodie OVGU: Inventarisierung	48
Reinigung	49
Exkurs Kustodie OVGU: Reinigung	51
Instandsetzung	52
Exkurs Kustodie OVGU: Das Temporäre Objektlabor an der OVGU	54
Ausblick	56
Weiterführende Literatur	59
Lagerung, Depot und Bestandserhaltung	59
Konservierung, Restaurierung und Funktionserhalt	60
Dokumentation, Inventarisierung und Digitalisierung	61
Sammlungen und Sammlungskonzept	62
Literaturverzeichnis	63
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	66
Anhang	67
Anhang I: Grundausstattung zur Bestandsbewahrung technischer Sammlungen	67
Anhang II: Bedarfsliste für die Sicherung technischer Sammlungen	69
Anhang III: Auszug Logbuch (Auffindesituation, Sicherung, Reinigung, Registrierung und Umzug)...	70

Vorwort

Die vorliegende Handreichung ist ein Teilergebnis des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Verbundprojekts „3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU“. Die Planung, Durchführung und Dokumentation der Erschließung der Historischen Medizintechnischen Sammlung (2023-2024) wurde von Mitarbeitenden der Kustodie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) organisiert und durchgeführt. Diese Handreichung entstand aus den Erfahrungen der Sicherung, Bewahrung und Ertüchtigung der Sammlung. Sie ist dazu gedacht, anderen Sammlungsprojekten, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, als Praxishilfe zu dienen. Zunächst gilt es den Personen zu danken, die das Projekt im Vorlaufjahr von 3ioS begleitet haben.

Vielen Dank an die studentischen Hilfskräfte und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Kustodie OVGU sowie an die Teamassistenz. Sie alle haben das Vorlaufjahr mitgestaltet. Auch dem Team unseres Verbundpartners, dem Technikmuseum Magdeburg, Dr. Hajo Neumann, Dr. Christian Marlow und Janina Lamowski sei an dieser Stelle der Dank für ihre Kooperation ausgesprochen.

Ebenfalls danken wir dem Verwalter der Sammlung und ehemaligen Leiter der IT und Medizintechnik des Universitätsklinikums der OVGU Magdeburg Dr. Robert Waschipky sowie seinem Mitarbeiter Dipl.-Ing. Roland Mäder. Sie bewahrten die Sammlung auf und stellten sie dem Team der Kustodie der OVGU zur Verfügung. Den Zeitzeugen Horst Lehmann, Winfried Hoffmann und Hartmut Lehmann möchten wir für ihre Beratung danken. Sie alle haben in den 1970er bis 1990er Jahren mit den Objekten im Klinikalltag gearbeitet und konnten nun ihre Erinnerungen und ihr Wissen mit dem Team der Kustodie teilen.

Den Kooperationspartner:innen möchten wir ebenfalls unseren Dank aussprechen. Vielen Dank an Kirsten Vincenz, Regina Klee und das Team der Kustodie der TU Dresden, Dr. Alexander Sigelen und das TECHNOSEUM in Mannheim, PD Dr. Stefan Schulz und das Team der Medizinhistorischen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum, Dr. Michael Ganzelewski und das Team des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, Beate Kunst vom Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité sowie an Dr. Florian Breitsameter und das Team des Deutschen Museums München. Alle Einrichtungen waren hervorragende Gastgeber, die dem Team der Kustodie der OVGU Magdeburg im 3ioS-Vorlaufjahr wertvolle Einblicke in den Umgang mit technischen Sammlungen sowie deren Sicherung und Bestandsbewahrung gaben.

Clemens Janke, im Oktober 2025

Einleitung

Technische Sammlungen des (post-)industriellen Zeitalters sind Zeitzeugen einer Geschichte der technischen Kultur. Gemeinsam mit der gegenwärtigen Forschung bilden sie elementare Bausteine unseres Technikverständnisses. Die industriellen Artefakte der Vergangenheit sind Bestandteile der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der Wissenschafts- und Technikgeschichte sowie der Gesellschafts- und Kulturgeschichte und sie lassen sich dahingehend als Kulturgüter (post-)industrieller Gesellschaften definieren. Auch auf der Website der Bundesregierung für Kultur und Medien wird die identitätsstiftende Wirkung dieser Güter betont: „Kulturgüter sind existenziell als Spiegel unserer Geschichte und unserer Identität. Sie sind deshalb Teil unseres Verständnisses als Kulturnation.“¹ Deutlich hervorgehoben wird die Bedeutung der Bewahrung von Kulturgütern, denn technische Sammlungen präsentieren die Entwicklungsgeschichte von industriellen Produkten als Teil der Industriekultur und veranschaulichen die Prozesse der stetigen „Maschinisierung“ von mechanischen Vorgängen. Die Objekte dieser Zeit und das mit ihnen verbundene Wissen zu konservieren und für die Nachwelt zu bewahren, ist die Aufgabe musealer Einrichtungen und Universitäten. Universitäre Sammlungen sind jedoch heutzutage kaum noch Teil des Forschungs- und Lehralltags, womit auch ein Wissensverlust einhergeht. Die vorliegende Praxishilfe soll daher Auskunft geben über die Sicherung, Bewahrung und Ertüchtigung technischer Sammlungen für Forschung und Lehre, um dem schleichenden Wissensverlust durch die (Wieder-)Inwertsetzung entgegenzuwirken.

Diese Handreichung versteht sich als eine Komponente, die dazu beiträgt, unser Verständnis für wissenschaftliche Kulturgüter zu schärfen. Ihre Zielgruppen sind kleinere Institutionen, Arbeitsgruppen und studentische Initiativen an (technischen) Universitäten, die sich mit begrenzten Vorkenntnissen der Sicherung und Erschließung ähnlicher Sammlungen annehmen möchten. Der Fokus wird auf die Erstsicherung von technischen Sammlungen gelegt. Die Praxishilfe kann ohne Vorwissen im Bereich der Sammlungserschließung genutzt werden und ergänzt die Leitfäden der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland.² Sie unternimmt den Versuch, exemplarisch und leicht verständlich die Sicherung, Inventarisierung und Ertüchtigung von technischen Sammlungen zu beschreiben. Anhand des Portals Wissenschaftliche Sammlungen der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland lassen sich die Sammlungsbestände der Universitäten überblicksartig ermitteln. Dies wiederum ermöglicht die wichtige interdisziplinäre und universitär übergreifende Zusammenarbeit.³ Hierdurch kann auch der Erhaltungswert einer Universitätssammlung bestimmt werden. Die öffentlichkeitswirksame Sichtbarmachung jahrzehntelang verborgener Sammlungen ist nur ein kleiner Teil der vorliegenden Praxishilfe. Sie beschreibt den Umgang mit Sammlungen von der Sicherung über die Inventarisierung bis hin zur Nutzbarmachung in Forschung und Lehre. Ziel der einzelnen Abschnitte ist es, Universitäten, Wissenschaftler:innen und Studierende, die technische Sammlungen für Forschung, Lehre und die Öffentlichkeit ertüchtigen möchten, mit praktischem Erfahrungswissen zu unterstützen.

Die geschilderten Erfahrungen resultieren aus der Erstsicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die circa 300 Objekte starke Sammlung ist ein überwiegend aus medizinischen Mess- und Therapiegeräten bestehendes

¹ Für weitere Informationen zum Kulturgut siehe die Website des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien: <https://www.kulturgutschutz-deutschland.de> (05.09.2025).

² Für weitere Informationen zu den Handreichungen siehe die Website der Koordinierungsstelle: <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/handreichungen/> (6.8.2025).

³ Siehe Portal Wissenschaftliche Sammlungen: <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de> (24.08.2025).

Konvolut. Viele der Geräte dienten zur Überprüfung von Vitalfunktionen des Körpers.⁴ Die Laufzeit der Sammlung erstreckt sich über das gesamte 20. Jahrhundert mit einem deutlichen Schwerpunkt auf in der DDR produzierten Geräten der 1960er bis 1980er Jahre. Mitarbeitende der Kustodie der OVGU erschlossen die Sammlung im Rahmen des vom BMFTR geförderten Forschungsprojekts „3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU“.⁵ Ein in der Förderrichtlinie „Vernetzen – Erschließen – Forschen. Allianz für Hochschulsammlungen II“ verankertes Vorlaufjahr von 2023 bis 2024 diente der Aufarbeitung dieser Sammlung. Um Prozesse innerhalb der Erstsicherung zu veranschaulichen, unternimmt die Praxishilfe mehrere kurze Exkurse in die Sammlungserschließung des 3ioS-Teams.

Im Vorlaufjahr profitierte das 3ioS-Team erheblich vom Wissen der Kooperationspartner:innen durch mehrere Workshops zur Aneignung von Grundkenntnissen über technische Sammlungen. Dieses Wissen soll nun einem breiteren Kreis als Best Practice für weitere Erschließungen von technischen Sammlungen dienen. Best Practice basiert auf dem Konzept der praktischen Bewährung. Diese Handreichung ist als Hilfestellung für ähnliche Sammlungen zu verstehen, die es erleichtert, vorausschauend zu arbeiten sowie unnötige Ausgaben und Fehlentscheidungen zu vermeiden. Auf dem Erfahrungswissen der Kustodie der OVGU basierend gibt sie Einblick in die Ertüchtigung von technischen Lehr- und Forschungssammlungen samt ihren Eigenheiten und Problemen.⁶

Der Abschnitt „Wissenswertes zur Vorbereitung“ (A) beinhaltet einen Überblick über Eigentumsverhältnisse von Sammlungen, die Vorteile von themenspezifischen Workshops zur Vermittlung von praktischem Wissen zur Sammlungssicherung, die Vernetzung mit Kooperationspartner:innen, die einen ständigen Austausch bei Fragen und Problemen gewährleistet, sowie über die zeitgeschichtliche Kenntnis von Zeitzeug:innen, die sehr wertvolle Expert:innen für die Aufarbeitung technischer Sammlungen des 20. Jahrhunderts sind.

Der Abschnitt „Depot“ (B) beleuchtet zunächst die Ansprüche, die Räumlichkeiten zur Aufbewahrung von Sammlungen erfüllen müssen. Exemplarisch zur Lagerung seien hier die klimatischen Bedingungen zur Vorbeugung von Schimmel bzw. Schädlingen (präventive Konservierung) genannt. Daneben wird ein Einblick in die Grundausstattung für die Bestandsbewahrung von technischen Sammlungen gegeben.

Die Passage zur „Sicherung der Sammlung“ (C) enthält Informationen zum Personalbedarf, zur nötigen Ausrüstung für die gesamte Sicherung sowie zu Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und den Umgang mit Gefahrstoffen. Außerdem gibt er Tipps zur Einschätzung der Ausgangslage am Ort, an dem eine Sammlung vorgefunden wird, zur Dokumentation der Sicherung, zum Objekthandling und zur Sicherungssystematik. Der Abschnitt informiert im Weiteren über die Erstreinigung, die Registrierung und die Verpackung von Objekten sowie über ihre möglicherweise erforderliche Überführung an einen anderen Ort.

⁴ Die Sammlung beinhaltet neben Elektrokardiographen und Elektroenzephalographen überwiegend Biomonitoring-Geräte, die Herz- und Atemfrequenz sowie Blutdruck und Temperatur registrieren. Ultraschalltherapie- sowie muskel- oder hirnstimulierende Reizstromgeräte, Defibrillatoren, Herzschrittmacher, Audiometer, Inhalatoren und Laborgeräte sind ebenfalls Teil der Sammlung. Für weitere Informationen siehe die Datenbank auf Museum Digital: <https://st.museum-digital.de/institution/158> (22.09.2025)

⁵ Für weitere Informationen zum Projekt siehe: Janke, Clemens & Theresa Stampfer, „3ioS- Schlaf, Schmerz und Stress. Objektbasierte Forschung in der Historischen Medizintechnischen Sammlung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg“, in: *tg Technikgeschichte* 92, 2, (2025).

⁶ Keineswegs erhebt diese Praxishilfe einen Anspruch auf Vollständigkeit oder einen vollumfänglichen Überblick über die Aufarbeitung technischer Sammlungen.

Der Abschnitt „Inventarisierung und Ertüchtigung“ (D) gibt Tipps zur Teilerschließung, zur Fotografie und Digitalisierung von technischen Sammlungen sowie zur Reinigung und Instandsetzung von technischen Objekten.

Im Ausblick werden Fragen zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation technischer Sammlungen erörtert und die Erstellung eines Sammlungskonzepts angesprochen. Abschließend werden der Umgang mit technischen Sammlungen als Kulturgut und der Funktionserhalt von Objekten sowie deren Einsatz in Forschung und Lehre an Universitäten diskutiert. Ein thematisch geordnetes Verzeichnis ergänzt die Darstellungen der Handreichung und setzt sich weiterführend mit Bereichen der Sammlungsarbeit auseinander.

A. Wissenswertes zur Vorbereitung

Eigentumsverhältnisse

Technische Sammlungen an Universitäten sind oft verwaiste Lehr- oder Forschungssammlungen, die über Jahrzehnte ihre unmittelbare Funktion verloren haben. Nicht selten werden sie in Kellerräumen verwahrt, bis zu jenem Tag, an dem sie durch eine neue Forschungs idee eine Inwertsetzung erfahren. Derartige Sammlungen werden oftmals von Instituten oder auch Fakultäten (also dezentral) verwaltet. Bei der Aufbereitung einer solchen Sammlung sind die Eigentumsverhältnisse genau zu klären, da die Entscheidung über ihre Umsiedlung, Erforschung und jegliche Veränderung den Rechteinhaber:innen obliegt. In einer Überlassungserklärung sowie im Falle einer Schenkung oder eines Ankaufs muss festgehalten werden, zu welchem Zeitpunkt und für welche Bereiche eine Sammlung genutzt werden darf.⁷ Bei technischen Sammlungsobjekten steht auch die Frage der Instandsetzung im Raum, die in Abstimmung mit den Eigentümer:innen geklärt werden sollte. Der Funktionserhalt der Objekte zum Einsatz in der Lehre oder Forschung kann oft bedeuten, dass invasiv in Sammlungsobjekte eingegriffen wird, beispielweise indem Teile wie Netzstecker oder Sicherungen ersetzt werden und der periphere sowie technische Originalzustand des Geräts ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich verändert wird. Der mögliche Ersatz von Teilen der Peripherie sowie die Reparatur innenliegender Komponenten sollte daher in jedem Fall mit in die Überlassungserklärung aufgenommen werden.

⁷ Die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen hat Näheres hierzu in einem Leitfaden festgehalten. Siehe <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/handreichungen/besitz-und-eigentumsfragen-2015> (18.08.2025).

Exkurs Kustodie OVGU: Eigentumsverhältnisse

Die Historische Medizintechnische Sammlung der OVGU wird von der Leitung des Geschäftsbereichs IT und Medizintechnik des Universitätsklinikums verwaltet. Der Bereich bewahrt die Sammlung seit den 1990er Jahren. Durch die Veränderung der inneren Strukturen des Universitätsklinikums musste auch die Sammlung mehrere Male umziehen. Zuletzt lagerte sie im Keller der Mensa des Universitätsklinikums. Der Leiter des Geschäftsbereichs und die Leitung der Kustodie der OVGU unterschrieben eine Überlassungserklärung, mit der die gesamte Sammlung auf unbestimmte Zeit zur Beforschung in die Hände der Kustodie übergeben wurde.

Abbildung 1: Einblick in das Depot der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg während der Überführung im April 2024.

Workshops und Exkursionen

Technische (oder technisch ausgerichtete) Universitäten schöpfen aus einem Expert:innenpool, der ein großes Potenzial für die Aufarbeitung von Sammlungen bietet. Bereiche für Maschinenbau, Elektrotechnik, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften gehören zu ihren Kerndisziplinen. Das Erfahrungswissen vor Ort scheidet jedoch mitunter am Alter der Sammlungsobjekte und der Unkenntnis veralteter Grundlagen und Funktionen. Diese Lücke können oft technische (oder technisch ausgerichtete) Museen sowie Universitäten, die technische Sammlungsobjekte betreuen, füllen.

Anfragen für Workshops an Museen oder anderen Universitäten sind daher lohnend. Der Deutsche Museumsbund e.V. bietet Fortbildungen an, die in die Arbeit mit Sammlungen und Exponaten einführen. Diese Schulungen umfassen sowohl Seminare zur Konservierung, Restaurierung und Bewahrung als auch Kurse zur Vermittlung, Inventarisierung und Digitalisierung.⁸ Zudem können auch Museen und Sammlungseinrichtungen an Universitäten als Praxispartner:innen gewonnen werden, die durch Workshops Einblick in ihre Arbeit geben. Solche Kontakte sind darüber hinaus als Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen unerlässlich. Mit Trainings können sammlungsbezogene Basiskompetenzen oder fortgeschrittene Fähigkeiten erworben werden, die sich über die Felder Management, Handling, Konservierung, Restaurierung, Inventarisierung und Digitalisierung erstrecken. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Einrichtungen kann Einblicke in Sammlungskonzepte technischer Sammlungen, in die Bewahrung, Pflege und den Funktionserhalt technischer Objekte sowie in die Grundinventarisierung samt (digitaler) Erfassung gewähren. Auch die Aufklärung über mögliche Gefahrstoffe, die in technischen Objekten verbaut sein können, gehört zur Vorbereitung, um im weiteren Verlauf die Arbeitssicherheit vor Ort zu gewährleisten.

Große Museen wie z.B. das Deutsche Museum in München, das TECHNOSEUM Mannheim oder das Deutsche Technikmuseum in Berlin können durch ihre langjährige Erfahrung mit einem Basiskompetenztraining dienen. Es ist sinnvoll, Fortbildungen und Workshops an staatlichen, regionalen und kommunalen Einrichtungen zu absolvieren, um verschiedene Eindrücke zu gewinnen. Etablierte sammlungswissenschaftliche Einrichtungen wie die Kustodien der Technischen Universität Dresden oder der Georg-August-Universität Göttingen können die Arbeit an jüngeren Institutionen durch ihre Expertise ebenfalls unterstützen.⁹ Es ist ratsam, gezielt mit Einrichtungen zu kooperieren, deren Sammlungsschwerpunkte sich mit der eigenen Sammlung überschneiden. Besonders empfehlenswert ist die Suche nach Einrichtungen, die eine sogenannte Schwestersammlung besitzen, also Sammlungen, die der eigenen ähneln. Zum einen können Schwestersammlungen durch ihre eigenen Erfahrungen beim Prozess der Sicherung und Erschließung behilflich sein. Andererseits kann der Austausch im späteren Verlauf der Erschließung und Beforschung zu wertvollen Erkenntnissen führen.

Mit Praxisbeispielen zum Objekthandling, zu Möglichkeiten der Ausstellung, der Restaurierung und Konservierung sowie zum Umgang mit Flüssigkeiten und Gefahrstoffen innerhalb technischer Objekte können in Workshops gezielt Ansprüche an jeweilige sammlungsbezogene Eigenheiten erfüllt werden. Als Vorbereitung auf die Ersterschließung technischer Sammlungen sind Workshops im Voraus daher dringend zu empfehlen, um möglichen Komplikationen mit dem Objekthandling oder mit Gefahrstoffen vorzubeugen und einen reibungslosen Ablauf der Sicherung, Überführung und Inventarisierung der Objekte zu gewährleisten.

⁸ Für weitere Informationen zu Workshops und Fortbildungen siehe die Website des Museumsbundes: <https://www.museumsbund.de/veranstaltungsart/fortbildung/> (05.09.2025).

⁹ Für weitere Information zur Kustodie in Dresden siehe <https://tu-dresden.de/kustodie> (05.09.2025); zu Göttingen siehe <https://www.forum-wissen.de> (05.09.2025).

Abbildung 2: Übersicht über Kunststoffe und ihre Verwendungszwecke im Labor für Kunststoffe des Deutschen Museums in München. Besuch im Rahmen des Workshops „Basic Collection Techniques“ im September 2023.

Abbildung 3: Einblick in das Depot der Medizinhistorischen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum.

Exkurs Kustodie OVGU: Workshops zu Basic Collection Techniques

Das Team des 3ioS-Verbundprojekts besuchte in dem der Forschung vorangegangenen Vorbereitungsjahr regionale, kommunale und staatliche Einrichtungen, um dort Kernkompetenzen zu erwerben. U.a. gaben ihm das TECHNOSEUM in Mannheim mit seiner vielfältigen medizinhistorischen Sammlung,¹⁰ das Deutsche Bergbau-Museum Bochum¹¹ und die Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität Bochum¹² detaillierte Einblicke in ihre Arbeit. Mit ihren Fachkompetenzen konnten diese spezialisierten Einrichtungen den Erfahrungsgrundstock des Magdeburger Teams sammlungsnah erweitern.

Das Deutsche Museum organisierte im September 2023 zusammen mit 3ioS einen Workshop zum Thema „Basic Collection Techniques“ für das Team der Kustodie der OVGU sowie für die Verbund- und Kooperationspartner:innen. Während des dreitägigen Workshops lernten die Teilnehmenden eine Vielzahl von Abteilungen des Deutschen Museums kennen, wo sie mit Beispielen aus der Praxis konfrontiert wurden. Sie erhielten eine Einführung in den Bestandserhalt von Sammlungen hinsichtlich der Punkte Schädlingsbekämpfung, klimatische Gegebenheiten und Schutz vor Diebstahl. Ein detaillierter Vortrag über die Sammlungsdokumentation klärte die Workshopteilnehmenden über die Aufnahme von neuen Exponaten auf. Die Führung durch die Abteilung zur Objektregistrierung vermittelte einen Eindruck von der Datenfülle, die bereits bei der Aufnahme von Exponaten generiert wird. Die Besichtigung der Abteilung für Transportsicherheit gab Aufschluss über die spezifischen Verpackungsmaßnahmen. Das Laborpersonal zeigte eindrucksvoll die Vorkehrungen auf, die bei unbekanntem Sammlungen bzw. Exponaten mit Gefahrstoffbelastung zu treffen sind. Im Labor für Kunststoffe bekam das Team eine Einführung in Polymere. Diese Einheiten wurden ergänzt durch ausgewählte Ausstellungsführungen der Kurator:innen mit einem Schwerpunkt auf technischen Sammlungen sowie Vorträgen zur Sammlungsstrategie. Darüber hinaus wurde rege über die Nutzung und die Nachteile funktionsfähiger Sammlungsobjekte in technischen Ausstellungen, über die Funktionalität der Sammlungen am Deutschen Museum und über ihre Konservierung und Pflege gesprochen. Weitere Vorträge zur frühzeitigen Erkennung von Gefahrstoffen und zur Gefahrenprävention in technischen Sammlungen, zur Ersterfassung, zur Grundinventarisierung mittels Datenbanken und zum Leihverkehr von Objekten anhand von Praxisbeispielen komplementierten den Workshop, indem sie einige Kernelemente für das 3ioS-Team und die Historische Medizintechnische Sammlung der OVGU gesondert betrachteten.

¹⁰ Für weitere Informationen zur Sammlung des TECHNOSEUMS siehe: Sigelen, Alexander (2018), *Vom Aderlass zum Nanoskop. Eine Geschichte der Medizintechnik*, Berlin.

¹¹ Für weitere Informationen siehe die Website des Deutschen Bergbau-Museums Bochum: <https://www.bergbaumuseum.de> (26.09.2025).

¹² Für weitere Informationen über die Medizinhistorische Sammlung an der RUB siehe: <https://mhs-rub.de> (11.04.2025).

Abbildung 4: Reinigungsbereich der Uhrmacherwerkstatt des Deutschen Museums in München. Besuch im Rahmen des Workshops „Basic Collection Techniques“ im September 2023.

Abbildung 5: Objekt (Neuzugang) zur Registrierung im Deutschen Museum in München. Besuch im Rahmen des Workshops „Basic Collection Techniques“ im September 2023.

Kooperationspartner:innen

Die Vernetzung mit Wissenschaftler:innen aus den Fachbereichen der Museumslandschaft und den Sammlungseinrichtungen an Universitäten kann einen erheblichen Gewinn für das eigene Erschließungsvorhaben mit sich bringen. Sie bildet die Grundlage für eine niederschwellige und zielführende Kontaktaufnahme, auch bei alltäglichen Fragestellungen und Problemen. Diese Fachleute sollten aus einem breiten Spektrum ausgewählt werden. Vertreter:innen aus technischen Museen, aus den Geisteswissenschaften, aus den Ingenieurs- und Naturwissenschaften und Universitätssammlungen sind von Vorteil, um eine möglichst reichhaltige Wissensgrundlage zu schaffen. Darüber hinaus haben technisch ausgerichtete Museen oder Sammlungen an Universitäten Zugriff auf einen wissenschaftlichen Expert:innenkreis, der schon in der Frühphase wertvoll für den Prozess der Sammlungserschließung sein kann. Zudem empfiehlt es sich, sammlungsspezifische Kooperationspartner:innen miteinzubeziehen. Je nach Sammlungszeitraum können dies u.a. auch Zeitzeug:innen sein.

Zeitzeug:innen

Technische Sammlungen mit einem Sammlungsschwerpunkt ab Mitte des 20. Jahrhunderts besitzen eine Besonderheit. Die Menschen, die mit den Objekten täglich arbeiteten, sie warteten und instand setzten oder sie möglicherweise entwickelten oder produzierten, sind oft noch am Leben. Diese Zeitzeug:innen sind eine wertvolle Ressource auf dem Weg zur Ergründung der eigenen Sammlung und zum technischen Verständnis der Exponate. Über persönliche Erinnerungen und individuelle Berichte hinaus liefern Zeitzeug:innen u.a. Einblicke in das Objektinnere oder kontextuell in den Umgang mit den Exponaten. Zeitzeug:innen, die an der Entwicklung oder Produktion von technischen Exponaten beteiligt waren, können Auskünfte über die inhaltliche Zusammensetzung von Objekten (u.a. über Gefahrstoffe) erteilen. Nutzer:innen der technikhistorischen Objekte können kontextuell Einblicke in die Anwendungsbereiche und Funktionen geben und somit bei der Erschließung helfen. Möglicherweise existieren Sammlungsinitiator:innen, die über Provenienzen der Sammlungsgegenstände aufklären können, über die keine schriftlichen Dokumente vorliegen. Expert:innen- und Zeitzeug:innenkreise überschneiden sich, sodass im Lauf der Zeit ein Netzwerk zwischen den Wissensbeständen entsteht.¹³ Beide Kreise haben Zugang zu weiteren Personen aus diesen Kreisen, die bei Bedarf hinzugerufen werden können.

Aufrufe über lokale bzw. regionale Zeitungen, Foren oder auf der eigenen Website sind zielführend bei der Gewinnung von Zeitzeug:innen. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen ziehen ebenfalls Publikum an, das möglicherweise direkt zum gewünschten Personenkreis zählt oder Zeitzeug:innen vermitteln kann. Anfragen bei Technikmuseen oder direkt bei Firmen, die Objekte aus der technischen Sammlung herstellten, können ebenfalls zum Erfolg führen. Nicht selten bildete dieser Personenkreis über den Renteneintritt hinaus Stammtische oder veranstaltete Ehemaligentreffen.

¹³ Für weitere Informationen über Zeitzeug:innen als historische Quelle siehe u.a. Sabrow, Martin & Norbert Frei (Hrsg.) (2012), *Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945*, Göttingen; Humanistische Union NRW und Zeitpfeil Studienwerk Berlin-Brandenburg (Hrsg.) (2012), *Zeitzeugenarbeit zur DDR-Geschichte. Historische Entwicklungslinien - Konzepte - Bildungspraxis*, Essen; Ernst, Christian & Peter Paul Schwarz (2012), „Zeitzeugenschaft im Wandel. Entwicklungslinien eines (zeit-)geschichtskulturellen Paradigmas in Kontexten von ‚NS-Vergangenheitsbewältigung‘ und ‚DDR-Aufarbeitung‘“, in: *BIOS* 25, 1, S. 25-49.

Jüngere Beispiele von Expert:innenkreisen sind u.a. sogenannte Repair Cafés, bei denen sich oftmals die Funktion der Zeitzeug:in und Expert:in überschneiden.¹⁴

Abbildung 6: Vorführung eines tragbaren 3D-Scanners zur Digitalisierung von Objekten im Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin der Ruhr-Universität Bochum.

¹⁴ Siehe hierzu u.a. Kannengießer, Sigrid (2018), „Repair Cafés. Orte gemeinschaftlich-konsumkritischen Handelns“, in: Krebs, Stefan; Gabriele Schabacher & Heike Weber (Hrsg.), *Kulturen des Reparierens. Dinge – Wissen – Praktiken*, Bielefeld, S. 283-302.

Exkurs Kustodie OVGU: Kooperationen

Die Struktur von 3ioS beruht auf mehrjährigen Kooperationen mit verschiedenen Partnerinstitutionen, die sowohl interdisziplinär als auch überregional angelegt sind. Kooperationspartner:innen sind u.a. Akteur:innen aus

- geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen (u.a. Anglistische Kultur- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Technik- und Wissenschaftsgeschichte, Geschichte und Ethik der Medizin),
- anderen Fachrichtungen (u.a. Informatik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin, Medizintechnik, Sportwissenschaften) und
- Museen mit technischer Ausrichtung sowie Universitäts-sammlungen (Kustodien).

Bei der Auswahl der kooperierenden Akteur:innen wurde darauf geachtet, dass sowohl lokale als auch überregionale Institutionen angesprochen werden. In einigen Einrichtungen, u.a. im Deutschen Museum in München, im TECHNOSEUM in Mannheim, im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum und in der Medizinhistorischen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum wurden auch Workshops (siehe oben) durchgeführt. Durch die Vernetzung war es dem Projektteam hürdenlos möglich, gezielt Fragen an Expert:innen zu richten.

Abbildung 7: Workshop im Deutschen Bergbau-Museum Bochum im April 2024.

B. Depot

Räumlichkeiten: Größe und Statik

Zur wissenschaftlichen Erforschung von technischen Sammlungen und zum Einsatz in der Lehre kann es erforderlich sein, lange unter ungeeigneten Bedingungen eingelagerte Objekte in neue Räume zu überführen. In diesem Zuge sollten sie inventarisiert, gereinigt und ggf. restauriert werden. Dabei ist auf die Trennung von Depot- und Arbeitsräumen zu achten, um in den Lagerräumen die Belastung durch menschliche und nicht-menschliche Faktoren so gering wie möglich zu halten. Die Ansprüche an die Räumlichkeiten sollten vor Beginn der Sicherung geklärt sein.

Technische Exponate weisen oft einen hohen Platzbedarf auf. Es ist sinnvoll, die Sammlung vor der Sicherung zu sichten und eventuell zu vermessen, damit sich der Platzbedarf der Objekte genau ermitteln lässt. Bei der Berechnung der Raumgrößen muss der Platz für Regale und Gänge großzügig miteinbezogen werden. Für die Arbeit mit den Objekten und deren Umlagerung sollte genügend Platz zum Rangieren vorhanden sein. Enge Gänge sollten vermieden werden, um später jedes Objekt individuell transportieren zu können. Auch die Breite und Höhe von Türen muss hier Berücksichtigung finden. Der Platzbedarf sollte am größten Objekt der Sammlung bemessen werden, sodass das Rangieren jederzeit möglich ist. Weiterhin sind Fahrstühle (ggf. Lastenaufzüge) entscheidende Faktoren im Auswahlprozess, um den Transport durch Hubwagen o.Ä. gewährleisten zu können.¹⁵

Da technische Sammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts zusammengefasst zumeist mehrere Tonnen wiegen, müssen die Räumlichkeiten statisch überprüft werden. Die Statik von Gebäuden spielt eine ausschlaggebende Rolle bei der Einrichtung. Es ist anzuraten, sich mit dem Gebäudemanagement, dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit zu verständigen, um die Statik der Räume nicht zu überlasten. Falls keine aussagekräftigen Nachweise über die Statik des in Frage kommenden Gebäudes vorhanden sind, sollten Spezialist:innen einbezogen werden, die ein statisches Gutachten erstellen können.¹⁶ Die Suche nach einem geeigneten Gebäude sollte möglichst früh in der Planungsphase erfolgen, damit das Depot zum Start der Sicherung und Überführung der Sammlung in die institutionellen Abläufe der Universität (oder einer anderen Einrichtung) eingebunden ist und die Räumlichkeiten fertig eingerichtet sind.

¹⁵ Siehe hierzu auch den Abschnitt B „Grundausstattung“.

¹⁶ Weiterführend zur Statik von Depots siehe u.a. Holl, Kristina & Ralf Kilian (Hrsg.) (2022), *Handbuch Depots und Archive. Handlungsempfehlungen für Planung und Betrieb*, Stuttgart. Siehe exemplarisch Nagel, Franz (2021; 2022), „Perfekte Statik mit Industriegeschichte. Alte Porzellanfabrik wird Museumsdepot“, in: *Schlösserwelt Thüringen*, Herbst/Winter 2021/2022, S. 38-39.

Lagerung

Bereits technische Kleingeräte des 19. und 20. Jahrhunderts wiegen oftmals weit mehr als 20 kg. Um diese Objekte sicher im Depot zu verwahren, bedarf es geeigneter Regale.¹⁷ Je nach Sammlungsart benötigt man Schwerlastregale, die sich durch ihre besonders hohe Tragfähigkeit ausgezeichnet eignen. Regalsysteme sind individuell in Höhe, Tiefe und Länge gestaltbar und können u.a. durch verschiedene Oberflächenarten der Regalböden (Holz, Metall etc.) an die Objekte angepasst werden.¹⁸

Für Rangierarbeiten im Depot sollten Transportmittel wie Rollwagen, Rollbretter und Sackkarren zur Verfügung stehen. Leitern und Tritthocker ergänzen die Arbeit über Brusthöhe (Überkopfarbeit). Bei Arbeiten mit schweren Objekten über dem Brustbereich ist Vorsicht geboten, da die Kräfte in dieser Situation anders auf den Körper wirken. Auf geeignete Ausrüstung zur Vermeidung von Überkopfarbeit und auf ausreichend Ablagemöglichkeiten sollte geachtet werden.¹⁹

TIPP:

Alte Bücherei- oder Archivregale sind eine kostengünstige Alternative, da sie bereits eine hohe Traglast aufweisen und an den meisten Universitäten in regelmäßigen Abständen als Altbestand aussortiert werden. Sie bilden je nach Sammlungsart eine gute Basis für das Depot. Durch das einfache Handling einzelner Regalböden kann man mit umfunktionierten Bücherregalen schnell verschiedenen Höhenansprüchen gerecht werden. Die maximale Traglast von Bücherregalen ist zwingend einzuhalten. Es wird empfohlen, das Gewicht der gesamten Sammlung grob auf die benötigten Regalmeter zu kalkulieren, um die Regaleinheiten nicht zu überlasten.

Klimaüberwachung, Schimmel- und Schädlingsprävention

Das richtige Raumklima ist ein entscheidender Faktor, um die Sammlung bestmöglich zu konservieren. Technische Sammlungsexponate des 20. Jahrhunderts bestehen überwiegend aus Metallen (bzw. Gusswerkstoffen), ältere Exponate haben ggf. Holzanteile. Die Eigenschaften dieser Materialien bedingen eine vor Sonneneinstrahlung geschützte, trockene und kühle Lagerung. Im besten Fall sollten keine Versorgungsleitungen, Kabelschächte und Abwasserrohre durch die Depoträume führen, um das Risiko eines Wasser- oder Feuerschadens zu minimieren.

Eine direkte UV-Einstrahlung auf technische Sammlungsobjekte sollte vermieden werden. Deshalb eignen sich Räume ohne Fenster am besten. Mit UV-absorbierenden Rollos, die vor den Fenstern montiert werden können, wird einerseits im Sommer die Wärme reguliert und andererseits der direkte UV-Kontakt durch Sonneneinstrahlung reduziert. Die stetige Raumklimaüberwachung, insbesondere von Temperatur und Feuchtigkeit, in den Depoträumen kann durch einen Klimadatenlogger erfolgen. Bei zu hohen Wertschwankungen sollte die Installation eines

¹⁷ Anm.: Das Regalsystem sollte vor der Sammlungsüberführung aufgebaut sein, um vollgestellte Räume und einen unkoordinierten Ablauf zu vermeiden.

¹⁸ Schwerlastregale sind teuer in der Neuanschaffung. Diese Kosten müssen im Vorhinein zwingend beachtet werden. Zur Lagerung siehe u.a. Huber, Joachim & Karin von Lerber (2003), *Handhabung und Lagerung von mobilem Kulturgut. Ein Handbuch für Museen, kirchliche Institutionen, Sammler und Archive*, Bielefeld.

¹⁹ Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) hat hierzu 2022 einen empfehlenswerten Leitfaden veröffentlicht. Siehe Serafin, Patrick, Andreas Schäfer, André Klußmann, Karl-Heinz Lang & Falk Liebers (2022), *Manuelles Heben, Halten und Tragen. Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmal-methode*, Dortmund. Für weitere Hilfe, siehe die Website des baua: <https://www.baua.de/DE/Themen/Praevention/Koerperliche-Gesundheit> (10.04.2025). Siehe hierzu auch den Abschnitt B „Grundausstattung“.

Belüftungssysteme erwogen werden, welches Temperatur- sowie Feuchtigkeitsschwankungen ausgleicht. Dauerhafte Feuchtigkeitsmessungen und Wasserlecksensoren sind in den Lagerräumen unumgänglich. Die trockene Kühlung und ständige Klimaüberwachung der Räumlichkeiten tragen zusätzlich dazu bei, Schädlingsbefall zu vermeiden.

Sammlungsobjekte bieten Schutz- und Zufluchtsorte für Schädlinge. Nester in Depots oder Schädlinge, die durch Feuchtigkeit und Schimmelpilze angezogen werden, stellen keine Seltenheit dar. Je nach Größe ist es daher ratsam, sich über Schädlinge zu informieren. Maßnahmen sind neben einer hygienischen Lagerung und der ständigen Reinigung der Räumlichkeiten ein kontinuierliches Monitoring durch (Klebe-)Fallen (u.a. Insekten, Nager etc.). Dieses relativ kostengünstige und einfache Prinzip als Präventivmaßnahme verhindert größeren Schädlingsbefall. Neue oder verliehene Exponate, die in das Depot kommen, sollten vorerst isoliert und untersucht werden, bevor sie in die Lagerräume zu den anderen Exponaten gestellt werden. Je nach Größe des Depots sollte für solche Zwischenlagerungsschritte eine gesamtheitliche Strategie entwickelt werden.²⁰

²⁰ Für weiterführende Informationen zur Klimaregulierung und zur Prävention bzw. Bekämpfung von Schädlingen siehe u.a. Stäbler, Wolfgang & Alexander Wießmann (Hrsg.) (2014), *Gut aufgehoben. Museumdepots planen und betreiben*, Berlin – München; Krist, Gabriela (Hrsg.) (2015), *Collection Care. Sammlungspflege*, Wien – Köln – Weimar. Zur Theorie, Geschichte und Gegenwart von Museumsdepots siehe Griebner-Stermscheg, Martina (2013), *Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart*, Wien – Köln – Weimar.

Exkurs Kustodie OVGU: Ein neues Depot

Die Historische Medizintechnische Sammlung der OVGU verfügt über rund 300 Objekte. Diese lagern in zwei Depoträumen zu 21 m² und 12 m² auf insgesamt 160 Regalmetern. Die Gänge zwischen den Regalen und in den Räumen selbst könnten insgesamt etwas größer geplant sein. Die derzeitigen Raumkapazitäten lassen eine Sammlungserweiterung nur bedingt zu.

Insgesamt wiegt die Sammlung rund 3 Tonnen. Die Gewichtsverteilung ist wie folgt:

Objekte (Gewicht)	Anzahl
Kleinstobjekte (ca. 0,3 bis 10 kg)	ca. 130 Stück
Kleine Objekte (ca. 10 bis 20 kg)	ca. 90 Stück
Mittelgroße Objekte (ca. 20 bis 50 kg)	ca. 60 Stück
Großobjekte (ca. 50 bis 120 kg)	ca. 15 Stück

Tabelle 8: Übersicht über das Gewicht einzelner Objektgruppen der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg.

Die Statik der Räumlichkeiten wurde überprüft. Zu dem Gewicht der Sammlung kommen die Bibliotheksregale hinzu, die ebenfalls eine Grundlast von rund einer Tonne darstellen. Die Regale waren eine kostenlose Abgabe der Bibliothek. Die meisten Großgeräte stehen auf dem Boden und sind teilweise rollbar. Arbeits- und Lagerräume sind getrennt. Ein Labor zur Reinigung und Instandsetzung der Objekte wurde eingerichtet.

Das Raumklima in den Depoträumen ist nicht ideal, da das Bürogebäude keine an die Witterungsverhältnisse angepasste Dämmung besitzt (im Sommer heizen sich die Räumlichkeiten schnell auf, im Winter sind sie sehr kalt) und die nur zweifach verglasten Fenster innerhalb des Depots nach Süd-Ost ausgerichtet sind. Zur Regulation der Temperatur innerhalb der Räume wurden UV-absorbierende Thermorollos angebracht, die Wärme und Kälte von außen abschirmen. Das Raumklima ist trocken. Ein Klimadatenlogger misst täglich die Raumwerte.

Abbildung 9: Aufbau des Labors im neuen Depot der Kustodie OVGU Magdeburg im April 2024.

Abbildung 10: Aufbau ausgesonderter Bibliotheksregale im neuen Depot der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im April 2024.

Grundausrüstung

Eine im Aufbau befindliche Sammlungsverwaltung an Universitäten oder anderen Einrichtungen benötigt eine gewisse Grundausrüstung für technische Sammlungen. Dazu gehören neben sammlungsspezifischen Elementen grundlegende Materialien für die folgenden Zwecke:

- Sicherung von Objekten (Kartons, Luftpolsterfolie, Tyvek²¹, Seidenpapier etc.)
- Überführung von Sammlungen (Transportkisten, Paletten, Hubwagen, Sicherungsgurte, Spanngurte etc.)
- Konservierung von Objekten (Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Thermohygrographen etc.)
- Bestandsbewahrung (Rollwagen für den Transport im Innenraum, Rollbretter für besonders sperrige Objekte, Sauger, Werkzeug, Handschuhe, Reinigungsmittel, Abfallbehälter etc.)

Die finanzielle Grundbelastung, die aus der Sicherung und Erschließung einer technischen Sammlung resultiert, unterscheidet sich von anderen nicht-technischen Sammlungen. Zum einen ist das Verbrauchsmaterial ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, der eingeplant werden muss. Zum anderen erfordert die Aufarbeitung technischer Sammlungsobjekte spezielle Verbrauchsmaterialien.

Für die Überführung einer Sammlung werden Transporter, eine ausreichende Transportsicherung und viele Kartons benötigt, um die Sammlungsobjekte sicher ins Zieldepot zu bringen. Eine universitäre Anbindung ermöglicht Synergieeffekte mit dem Gebäudemanagement und der Verwaltung.

Verschmutzte Objekte müssen gereinigt werden. Hierzu sind viele, teilweise leichtentzündliche Verbrauchsmaterialien anzuschaffen, die unzugänglich in einem abschließbaren Sicherheitsschrank verwahrt werden müssen. Eine Bedarfsliste für eine Grundausrüstung aus der Praxis des 3ioS-Verbundprojekts findet sich im Anhang der Handreichung (siehe Anhang I).

Die Liste deckt die folgenden Bereiche ab:

- Lagerung
- Aufbewahrung
- Klimaüberwachung und Präventivmaßnahmen gegen Schädlinge
- Reinigung
- Inventarisierung und Digitalisierung
- Restaurierung und Instandsetzung

Abbildung 11: Ein Teil der Grundausrüstung des 3ioS-Teams zur Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

²¹ Tyvek ist ein Vliesstoff, der als Marke von der Firma DuPont vertrieben wird. Aus dem Stoff werden u.a. Schutzkleidungen für Reinbereiche hergestellt. Er ist leicht, besonders haltbar und dazu atmungsaktiv, sodass er leicht über die Kleidung gestreift werden kann.

C. Sicherung der Sammlung

Personalbedarf

In der Planungsphase sollte auch im Hinblick auf den Personalbedarf für die Sicherung, Registrierung und Überführung der jeweiligen technischen Sammlung ein grobes Profil erstellt werden. Folgende Leitfragen helfen dabei, zu einer Übersicht zu kommen:

- Wie viele Objekte sollen gesichert werden?
- Welche Arten bzw. Gruppen von Objekten befinden sich in der Sammlung?
- Zu welchen Gewichtsklassen gehören die Objekte der Sammlung?
- Wie ist der Zustand der Objekte?

Aus diesen Fragen lassen sich der Personalbedarf sowie die benötigte Arbeitszeit abschätzen, die man für die Sicherung, Registrierung sowie für die Überführung der Sammlung einberechnen sollte. Befinden sich unter den Objekten schwere und möglicherweise unbewegliche Exponate, so müssen diese entweder mit mehreren Personen oder mit Fördergeräten bzw. Hebezeug (Hubwagen, Hebelzug, Seilzug etc.) bewegt werden. Wenn das Bewegen von Objekten durch Menschen und Hebehilfen aufgrund ihres Gewichts unmöglich ist, müssen Fachleute hinzugezogen werden.

Eine technische Sammlung ist je nach Anzahl und Art ihrer Objekte eine verhältnismäßig schwere Sammlung. Alte technische Objekte sind meist in Holz oder Gusswerkstoffe eingefasst und daher massiver als aktuelle Produkte in Kunststoffgehäusen. Das Handling dieser Geräte übersteigt zumeist das von der Arbeitssicherheit bestimmte und zulässige Hebegewicht pro Person. Die Regularien richten sich an der vorherrschenden Geschlechterbinarität aus. Die maximale Traglast für Frauen liegt in der Regel bei 15 kg. Männer sollten ab einem Gewicht von 25 kg nicht alleine agieren. Ebenfalls empfiehlt es sich, abseits der Differenzierung durch das Geschlecht, die Frage nach Größe und Gewicht einer Person als ausschlaggebender Punkt bei der Bestimmung von Traglasten miteinzubeziehen. Arbeitgebende können abseits der normativen Regularien (von Bund, Land oder Kommune) über ein zulässiges Höchstgewicht bestimmen. Daher wird empfohlen die Arbeitssicherheit zu kontaktieren. Aus den Fragen des Gewichts sowie der jeweiligen Menge in den verschiedenen Gewichtsklassen ergibt sich der Bedarf an Personal.²² Für technische Sammlungen von Objekten des 19. und 20. Jahrhunderts ist die Arbeit in einem Team bestehend aus mindestens zwei Mitarbeitenden obligatorisch.²³ Der Ort der Lagerung sowie der Umzugsort, die Entfernung zwischen ihnen und mögliche Hürden wie Treppen oder kleine Aufzüge müssen in die Planung aufgenommen werden. Hier empfiehlt es sich, anhand gezielter Fragen (siehe oben) mit der Erstsichtung der Sammlungsobjekte eine grobe Einschätzung über die Arbeitsstunden vorzunehmen. Die Planung der Sammlungssicherung und die Einteilung in Zeitabschnitte mit Pufferzonen wird dringend im Vorhinein empfohlen.

²² Die Tragelasten sind je nach Körpergröße und Geschlecht unterschiedlich. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baur) hat 2022 hierzu einen Leitfaden veröffentlicht. Siehe Serafin, Patrick, Andreas Schäfer, André Klußmann, Karl-Heinz Lang & Falk Liebers (2022), *Manuelles Heben, Halten und Tragen. Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode*, Dortmund.

²³ Anm.: Aus Sicherheitsgründen sollte bei Arbeiten im Depot oder bei der Umlagerung von Objekten ohnehin immer in einem Team mit mindestens zwei Personen gearbeitet werden.

Exkurs Kustodie OVGU: Planung des Personalbedarfs

Die Historische Medizintechnische Sammlung der OVGU zählt insgesamt ca. 300 Objekte. Die Exponate haben ein Gewicht zwischen 0,3 und 120 kg. Ein Großteil der Sammlung wiegt zwischen 15 und 50 kg. Daher musste die Sicherung aller Sammlungsobjekte durch zwei bzw. drei Personen erfolgen, die gelegentlich um weitere Personen ergänzt wurden. Für alle Schritte (Erstreinigung, Registrierung, Verpackung und Überführung) wurden ca. 30 Minuten pro Gerät veranschlagt. Bei schweren Objekten, die nur zu zweit oder zu dritt zu heben waren, musste mehr Zeit eingeplant werden. Bei 300 Objekten in der Sammlung ergaben sich insgesamt ca. 18 Arbeitstage à 8 Stunden, die sich jedoch aufgrund der verschiedenen Gewichtsklassen der Objekte nicht pauschal durch zwei Personen teilen ließen. Für den gesamten Umzug der Sammlung in Magdeburg exklusive der Vorbereitungen benötigten zwei Personen rund 10 volle Arbeitstage. Dritte Personen (u.a. Hilfskräfte) wurden für mehrere Stunden an verschiedenen Überführungstagen am Zieldepot eingesetzt, um bei der Einlagerung zu helfen.

Abbildung 12: Einblick in die Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung im Keller der Mensa des Universitätsklinikums der OVGU Magdeburg im März 2024.

Ausrüstung

Die Ausrüstung, die für den Gesamtumzug benötigt wird, hängt von den Gefahrstoffen ab, die möglicherweise in Sammlungsobjekten enthalten sind. Objektgröße und -gewicht sind weitere Faktoren, auf welche die Überführung, das Verpackungsmaterial und Hilfswerkzeuge abgestimmt werden müssen. Diese Bedingungen müssen mit dem Arbeitsschutz geklärt werden.

Zur Ausrüstung für die Sicherung gehören (siehe auch Anhang II):

Allgemein und Arbeitssicherheit

- Verbrauchsmaterialien wie Handschuhe, FFP2/FFP3-Masken, Desinfektionsmittel
- Schutzanzüge, Schutzbrillen und Schutzhandschuhe bzw. sichere Arbeitsbekleidung (inkl. geeignetem Schuhwerk)
- Erste-Hilfe-Kasten (ggf. Augendusche)
- Leiter und Tritthocker für Arbeiten über Brusthöhe

Reinigung

- Industriestaubsauger (Filter, Staubsaugerbeutel, Aufsätze für Kleinstteile)
- Besen, Handfeger mit Kehrblech und (Naturborsten-)Pinsel in verschiedenen Größen

Registrierung

- Kamera zur allgemeinen Dokumentation
- Tablet, Laptop und/oder Notizblock zur Erfassung

Verpackung und Überführung

- Umzugskartons, Luftpolsterfolie, Füllmaterial, Klebeband und Schneidewerkzeug
- Rollwagen und Rollbretter für Transport und Handling der Objekte
- Tüten mit Zip-Lock in verschiedenen Größen für Kleinstteile und wiederverwendbare Kabelbinder
- KFZ (Transporter, ggf. mit Ladebordwand, und Fahrer:in)

Darüber hinaus ist je nach GefahrstoffEinstufung der Objekte sowohl für die Sicherheit der Sammlung als auch für das Wohlergehen des Personals Sorge zu tragen. Hierzu sind u.a. erforderlich:

- Müllbeutel für Sondermüll und zur Entsorgung von Gefahrstoffen (u.a. Asbest, Quecksilber, Batterie- oder Akkusäuren o.Ä.)
- Technisches Messgerät zur Feststellung möglicher Kontaminationen
- Spezielle Filtersysteme (Staubklasse L, M und H) für Industriestaubsauger

Durch die Abstimmung mit der Arbeitssicherheit ergeben sich individuelle Anforderungen an die Reinigung und die zu tragende Schutzbekleidung (bspw. aktive Maskenfiltersysteme, Sauger und Filter der H-Klasse). Unter Umständen sind auch Notfallkits für Schimmel, Quecksilber und andere Substanzen erforderlich.

Arbeitssicherheit, Gefahrstoffe und Risikobeurteilung

Die Ausrüstung für die Sicherung einer technischen Sammlung muss in Absprache mit dem Arbeitsschutz und den geltenden Sicherheitsmaßnahmen geplant und beschafft werden. Mögliche Gefahrstoffe, die sich im Objektinneren befinden könnten, sind u.a.:

- Akku- oder Batterieflüssigkeit (Laugen, Säuren bzw. Salze)
- Altöl (zur Schmierung oder Kühlung von technischen Geräten)
- Schwermetalle wie Quecksilber in Thermometern (mmHg = Millimeter-Quecksilbersäule) o.Ä.
- Asbest zur Isolation von Kabeln, Steckverbindungen oder Gehäusen
- Röntgenröhren oder Objekte, die radiumhaltig sind (möglicherweise auch Trinkgefäße, Uhren, Stofftiere etc.)²⁴

Das offizielle Gefahrenschema, die Merkregel 4A-1C-4E (Atemgifte, Ausbreitung, Angstreaktion, Atomare Strahlung, Chemische Stoffe, Erkrankung, Explosion, Einsturz, Elektrizität), die Feuerwehr, Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk verwenden, sollte von allen Mitarbeitenden verinnerlicht werden, um bei Gefahr die zuständigen Stellen zügig und genau aufklären zu können.²⁵

Vor Beginn der Sicherung sollte der Fundort der Sammlung durch eine Erstbegehung mit dem Fachpersonal für Arbeitssicherheit auf Kontaminationen und Gefahrstoffe geprüft werden. Nicht nur die Objekte sollten hierbei berücksichtigt werden, sondern ebenfalls die Umgebung, in der sich die technische Sammlung befindet. Es ist sinnvoll, bei der Begehung Expert:innen bzw. Zeitzeug:innen (Physiker:innen, Ingenieur:innen, Servicetechniker:innen etc.), hinzuzuziehen, die mit gezielten Aussagen über das Objektinnere Gefahrstoffe identifizieren können. Möglicherweise sind an diesem Punkt weitere Behörden zu kontaktieren.

Bevor die Geräte bewegt werden können, muss sichergestellt sein, dass diese keine gesundheitsgefährdenden Altlasten enthalten. In Absprache mit den Expert:innen sollte eine Bedarfsliste für die Sicherung der Sammlung erstellt werden, die sich nach den örtlichen Gegebenheiten richtet (siehe Anhang II). Diese Ausrüstung kann je nach Belastung mit alten Schadstoffen auch aktiven Atemschutz mit Gefahrstofffiltern der Partikelfilterklasse 3 (P3) erfordern. Eine abschließende Bewertung der Umgebung und der Sammlungsobjekte sollte im eigenen Team kommuniziert und mit der Arbeitssicherheit abgestimmt werden, bevor nächste Schritte unternommen werden.

Der ständige Austausch und die nötige Transparenz innerhalb des eigenen Teams bezüglich Gefahrstoffen sind von Bedeutung. Persönliche Bedenken und Ängste sollten thematisiert und, wenn nötig, darauf reagiert werden. Die eigene Gesundheit und das eigene Sicherheitsgefühl spielen eine grundlegende Rolle im Umgang mit den Objekten.

²⁴ Für weitere Informationen zu Gefahrstoffen, siehe Wetzenkircher, Martina & Valentina Ljubic Tobisch (Hrsg.) (2016), *Gefahrstoffe in Museumsobjekten. Erhaltung oder Entsorgung?*, Wien.

²⁵ Das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz bietet einige Unterlagen zu den ABC-Regularien. Siehe https://www.nlbk.niedersachsen.de/startseite/ausbildung/technische_ausbildung_fw/abc_einsatz/downloadbereich-feuerwehr-dienstvorschriften-144255.html [21.08.2025].

Abbildung 13: Sich auflösendes Füllmaterial in Objektkisten (hier aus Holz) der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sicherung im März 2024.

Abbildung 14: Sich auflösendes Füllmaterial in Objektkartons der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sicherung im März 2024.

Ausgangslage und Fundort

Die Sicherung der Sammlung beginnt mit der Bestimmung der Ausgangslage am Fundort. Zum einem sollte im Vorfeld eruiert werden, welche Objektgruppen die Sammlung beinhaltet und welche Exponate überführt werden sollen. Durch diese Bestimmung können Materialien analysiert und mögliche Gefahrstoffe ein- bzw. ausgeschlossen werden. Möglicherweise muss je nach Bestimmung des Alters und Art der Sammlung auch eine Gefahrstoffprüfung per Stichprobe erfolgen, damit die Gefahr austretender Flüssigkeiten oder Gase ausgeschlossen werden kann, bevor die Sammlung bewegt wird.²⁶

Der Fundort ist zentral für die weitere Einschätzung der Sammlung. Generell sind technische Objekte durch metallische Materialien robust und haltbar. Die Lagerung an witterungsunbeständigen Orten (u.a. Scheunen, feuchte Keller, Dachböden, Container) führt allerdings zu Rost, Schimmel und möglicherweise Schädlingsbefall.²⁷ Die folgenden Fragen verhelfen zu einer Ersteinschätzung über die Lagerungsbedingungen und bestimmen das weitere Vorgehen:

- Sind die Objekte auf Regalen oder auf dem Boden gelagert?
- Auf welchem Material (Holz, Metall, Stein) lagert die Sammlung?
- Sind/waren die technischen Objekte Feuchtigkeit ausgesetzt?

War die Sammlung zu irgendeinem Zeitpunkt Feuchtigkeit ausgesetzt, können die Objekte sowohl im Geräteinneren als auch außen Rost aufweisen. Deshalb ist es vonnöten, die Ausgangslage für die Sammlungssicherung auf Grundlage der Aussagen von Expert:innen zu bewerten. Hieraus kann eine Risikobeurteilung für die Objekte und eine Handlungsweisung an die Mitarbeitenden abgeleitet werden.

Auffindesituation und Dokumentation

Bevor die Sammlungsobjekte gesichert werden, sollte die Auffindesituation der Sammlung fotografisch und schriftlich dokumentiert werden.

Bei der fotografischen Dokumentation sind folgende Faktoren wichtig:

- Fotos einzelner Objekte sowie der gesamten Sammlung (ggf. in Abschnitten)
- Detailaufnahmen des Zustands einzelner Objekte
- Fotos des Lagerungszustands (ggf. feuchte Stellen, Schmutz oder Staub, ausgelaufene Substanzen etc.)

Der Sicherungsfortschritt am Fundort sollte ebenfalls in Abständen dokumentiert werden. Die während der Sicherung gemachten Fotos belegen einerseits den Verlust von Objekten (ggf. durch Fremdeinwirkung, Entsorgung u.Ä.). Andererseits dokumentieren sie mögliche Zusammenhänge zwischen Sammlungsobjekten, die durch die Registrierung nicht erfasst werden. Dadurch können später ggf. Objekte zusammengeführt werden, die bei der Überführung getrennt wurden.

Zudem sollte die Auffindesituation und die Sicherung der Objekte schriftlich festgehalten werden. Ein täglich geführtes Logbuch empfiehlt sich, um im Nachhinein den Zustand der gesamten Sammlung ab Datum der Auffindesituation bzw. Sicherung nachzuvollziehen. Die Objekte einer Sammlung können sowohl an einem Ort als auch an mehreren Stellen gelagert werden. Hinzu kommen

²⁶ Siehe hierzu Abschnitt C „Arbeitssicherheit, Gefahrstoffe und Risikobeurteilung“.

²⁷ Siehe hierzu Abschnitt B „Klimaüberwachung, Schimmel- und Schädlingsprävention“.

Objekte, die sich hinter anderen Exponaten verbergen. Diese können so über Bild und Text in einzelnen Abschnitten belegt und ihr Zustand festgehalten werden. Ungeklärte Umstände bei der Sicherung, Reinigung und Registrierung werden so taggleich dokumentiert und helfen im Nachhinein bei der Aufarbeitung. Ein Logbuch, das den Prozess der Sicherung begleitet und täglich durch Fotos und Text erweitert wird, ist eine Präventivmaßnahme, die bei später auftretenden Fragen Auskünfte ermöglicht. Das Logbuch sollte Folgendes protokollieren:

- Zeit der gesamten Überführung von der Auffindsituation bis zur letzten Überführung von Objekten
- Zeitlich unterteilte Abschnitte, sodass gezielt auf Momente der Sicherung zurückgegriffen werden kann
- Personen (Mitarbeitende, andere involvierte Personen)
- Die Abschnitte sollten zur Orientierung die Registriernummern aufnehmen, um Objekte der schriftlichen Dokumentation bei Unstimmigkeiten zuordnen zu können.
- Probleme, Fragen u.Ä., die zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden müssen

Im nächsten Exkurs folgt zur Veranschaulichung ein Auszug aus dem Logbuch von 3ioS.²⁸

Abbildung 15: Bröckelnde Gummireste an einem Objekt der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sicherung im März 2024.

²⁸ Ein größerer exemplarischer Auszug aus dem Logbuch über die Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU befindet sich im Anhang (siehe Anhang III).

Exkurs Kustodie OVGU: Fundort

Der Fundort der Sammlung war ein Kellerraum unterhalb der Mensa des Universitätsklinikums Magdeburg. Der ca. 30 m² große Raum war trocken und roch nicht nach Schimmel. Die Objekte der Sammlung wurden hintereinander und größtenteils übereinander in alten Schwerlastregalen gelagert. Einige größere Exponate wurden vor den Regalen gestapelt. Die Sammlung wurde in den 1990er Jahren während des Umbruchs und der zunehmenden Nutzung westlicher Medizintechnik angelegt. Die Sammlung lagerte seit mehreren Jahren in diesem Keller. Bei den Umlagerungen wurde nicht auf die Zuordnung von Anleitungen, Patientenleitungen und anderem Zubehör zu den Objekten geachtet. Einige Objekte wurden mit Klebeband (u.a. Gewebeklebeband) zusammengeschnürt. Bei der Überführung der Sammlung in den Keller der Mensa wurden einige Objekte schwer beschädigt. Der Raum wurde seit Oktober 2023 als Werkstatt für Tischlerarbeiten genutzt. Späne, Sägemehl und Staub auf den Objekten und im Objektinneren sind die Folge. Für eine mögliche Restaurierung der Geräte stellt das eine zusätzliche Hürde dar.

Logbuch der Sammlungsauflistung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Autor: Clemens Janke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, BMBF-Verbundprojekt: 3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Sicherung, Erstreinigung und Verpacken der Sammlung

Ort: Campus des Universitätsklinikums der OVGU Magdeburg, Kellerraum 18, Haus 41 (Mensa/Medizinische Zentralbibliothek)

14.03.24 (10 Objekte verpackt)

[....]

10:00 Uhr Erstbesichtigung Keller mit Herrn K***** (Medizintechnik), in Vertretung für Herrn M*****, einige Fotos von der Auffindsituation

Vor Ort anwesend: Benjamin Ochse und Clemens Janke, Wissenschaftliche Projektmitarbeiter des Verbundprojekts

Beschreibung der Auffindsituation:

Die Geräte werden seit mehreren Jahren in einem ca. 30 m² großen Kellerraum gelagert. Das Raumklima ist trocken und dürfte keine Gefahr durch Schimmel darstellen. Die Objekte wurden über die Jahre merklich von links nach rechts verschoben, um immer wieder Platz zu schaffen. Deutlich wird dies an der fortwährenden Beschädigung der Objekte, die sich durch abgebrochene Regler, Schalter, Knöpfe oder an ganzen Schaltflächen, eingebrochenen Sichtfenstern oder Rost durch feuchte Lagerung bemerkbar machen. Die Situation der Lagerung hat sich im Gegensatz zur letzten Sichtung im Oktober 2023 verschlechtert. Die gesamte Sammlung wurde in den letzten Monaten von fachlich ungeschultem Personal bewegt. Die Sammlung ist merklich geschrumpft. Einige Großgeräte sind bisher nicht auffindbar, die nach einer ersten Sichtung auch nicht zuzuordnen sind. Der Abgleich mit alten Fotos aus der Besichtigung im Oktober 2023 verdeutlicht eine Umorganisation einiger Geräte, die nun nicht mehr im Keller auffindbar sind. Auch innerhalb der Sammlung im Keller sind Geräte umgeräumt worden, um auf weiteren Regalen Platz für Tischlereimaterial zu schaffen. Der Kellerraum 18 wurde in den letzten Monaten nach Rücksprache mit Herrn M***** und einigen Hausmeistern, die vor Ort kurz mit uns das Gespräch suchten, zu einer provisorischen Tischlerei

umfunktioniert. In der Mitte des Kellerraums befindet sich nun ein Tisch für Sägearbeiten. An der Wand zur Linken (von der Tür aus) befinden sich eine zunehmende Verstaubung mit Sägespänen etc. auf den medizinischen Geräten. Durch das Bewegen der Objekte der Sammlung sind einige Objekte wahrscheinlich im weiteren Verlauf beschädigt worden, da einige Kleinteile unordentlich zusammengelegt worden sind, Geräte unachtsam auf Schalteinheiten, anderen Geräte oder auf zerbrechlichen Gegenständen (u.a. Glas etc.) abgestellt wurden. Einiges liegt verstreut und auseinandergefallen herum, anderes ist gebrochen. Teilweise sind Einzelteile der Geräte nicht zuordenbar. Das Maß der Beschädigung durch die letzte Bewegung der Geräte kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Anschluss-, Daten- und Netzkabel liegen teilweise wahllos auf den Geräten. Die Zuordnung kann erst später bei der Auseinandersetzung mit einzelnen Objekten erfolgen. Diese werden wahrscheinlich in Kartons vorerst separiert sichergestellt.
[...]

15.03.2024 (36 Objekte verpackt)

9:00 Uhr Fuhrpark, Gebäude 21, Leihe Crafter, Weg zum Klinikum Leipziger Straße

10:00 Uhr Ankunft, Anlegung der Arbeitskleidung und des Atemschutzes, Sicherung, Erstreinigung, Registrierung und Verpacken der Geräte (Ifd. Nr. 32-55). Auch hier fiel uns besonders die Zerstörung der Geräteperipherie durch unsachgemäße Behandlung und Aufbewahrung auf. Einige Objekte haben weder Inventarnummern, noch tragen sie Modellnummern. Teilweise fehlen die Plaketten des Produktionsstandorts. Einige Geräte haben ein Prüfzeichen von 1997. Die Geräte waren also teilweise bis um die Jahrtausendwende im Einsatz. Unter dieser Charge sind auch einige EKG-Geräte. Die Geräte lassen sich gut säubern, die Staubmengen sind teilweise gering bis mittel. Der Lack blättert ab. Teilweise zerstörte Einheiten an den Geräten. Über die Geräte hinaus registrieren wir auch Kästchen, Boxen mit Utensilien, u.a. für Forschung.

Abbildung 16: Regale mit Objekten der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sammlungsdokumentation vor der Sicherung im März 2024.

Abbildung 17: Objekte mit losen Kabelsammlungen (u.a. mit Klebeband befestigt) der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sammlungsdokumentation vor der Sicherung im März 2024.

Abbildung 18: Objekte der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sammlungsdokumentation vor der Sicherung im März 2024.

Objekthandling und Sicherungssystematik

Je nach Lagerung, Alter und Zustand der technischen Sammlung unterscheidet sich das Objekthandling bei der Sicherung. Zunächst gilt es, die Stabilität und den Zustand der Objekte zu beurteilen. Oftmals haben technische Objekte Tragegriffe, mit denen diese ursprünglich bewegt wurden. Diese Griffe gilt es vor der Benutzung auf ihre Stabilität zu prüfen, da sie abreißen könnten. Ggf. sollte zum Transport unter die Objekte gegriffen werden. Das Abbrechen von Griffen, bedingt durch die lange Lagerung, gerostete Stellen oder wackelige Gehäuse, könnte das gesamte Objekt beim Transport zerstören. Bei einem Sturz könnten zudem, optisch zunächst nicht erkennbar, innenliegende Einheiten kaputt gehen. Daher ist beim Anheben der Objekte Vorsicht geboten (für das Tragegewicht pro Person siehe Abschnitt „Personalbedarf“).

Im Falle eines Sturzes sollte schnellstens überprüft werden, ob Gefahrstoffe aus dem Gerät austreten oder sich im Geräteinneren befinden. Ein Beispiel für ältere medizinische Messtechnik wären Quecksilbersäulen zur Messung von Drücken (Einheiten Torr bzw. mmHg). Hier besteht die Gefahr, dass Quecksilber (Hg) austritt und in die Raumluft übergeht. Andere technische Objekte enthalten möglicherweise Öle oder andere Flüssigkeiten, die bei Sturz bzw. Bruch austreten können. Auch hier können bei Kontakt mit Augen, Haut oder dem Atemtrakt Reizungen auftreten.

Die Sicherung der einzelnen Sammlungsobjekte läuft im Idealfall nach einem feststehenden Schema ab, welches vorab mit Rücksicht auf sammlungsspezifische Besonderheiten festgelegt wurde. Diese Handreichung bietet eine grundlegende Systematik auf Basis eines Fragenkatalogs an, wonach Sammlungsobjekte gesichert werden können:

1. Zustandsprüfung

- a. Kann das Objekt problemlos bewegt werden?
- b. Treten möglicherweise Flüssigkeiten aus?
- c. Fehlen Teile oder sind Teile abgebrochen?
- d. Wie ist der Zustand der einzelnen Materialien? (Löst sich eventuell bereits das Gummi des Netzkabels auf?)

2. Reinigung

- a. Kann eine Erstreinigung durch Absaugen erfolgen?
- b. Könnten Kleinteile durch das Absaugen und Abpinseln verloren gehen?

3. Registrierung

- a. Gibt es alte Inventarnummern?
- b. Gibt es Hinweise auf Herkunft, Art und Alter des Objekts?
- c. Hat das Objekt einen Namen, den man dem Gerätegehäuse oder dem Typenschild entnehmen kann?
- d. Hat das Objekt möglicherweise weitere Komponenten (Anschlusskabel oder externes Zubehör)?

4. Transportsichere Verpackung

- a. Hat das Objekt Glasanteile?
- b. Hat das Objekt sensible Knöpfe und Regler oder zusätzliche Kabel etc., die separat verpackt werden müssen?
- c. Hat das Objekt spitze Kanten oder spitze Gegenstände (u.a. das Zubehör), auf die bei der Überführung gesondert geachtet werden muss?

Nach diesem Schema kann abhängig von sammlungsspezifischen Eigenheiten verfahren werden. Hierbei ist es wichtig, stets Handschuhe zu tragen, um einem Kontakt mit (ätzenden)

Flüssigkeiten, die aus dem Geräteinneren austreten könnten, vorzubeugen. Sich auflösende Elastomere (elastische Kunststoffe) sind schwer von der Haut zu entfernen. Mit Gummi isolierte Kabel (Netz- bzw. weitere Anschlusskabel), die mit einzelnen Objekten verbunden sind, können sich auflösen. Die so entstehende klebrige, zähe Masse kann auf den Gerätegehäusen oder am Kabel selbst auftreten (siehe Abb. 19).

Abbildung 19: Sich auflösende Elastomere an Objekten der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sicherung im März 2024.

Erstreinigung

Wenn Sammlungsobjekte lange lagern, führt dies unweigerlich zu einer Patina aus Staub, Schmutz und möglicherweise sich auflösenden oder kristallisierenden Substanzen im Objektinneren, am Gehäuse, sowie an Anwender:in- oder Netzkabeln.²⁹ Die Erstreinigung per Sauger mit einem Filter der Staubklasse H (oder M bzw. L) sollte mit Vorsicht und Präzision durchgeführt werden, um lose Teile, die sich an dem oder um das Gerät befinden, nicht versehentlich einzusaugen. Ein Kleinteilefilter als Aufsatz für den Staubsauger verhindert das Einsaugen von losen Stücken am Objekt. Mit einem (Naturborsten-)Pinsel aus dem Baumarkt bzw. Künstlerbedarf lässt sich Staub und Schmutz vorsichtig von hölzernen oder metallischen Oberflächen lösen.

Bei der Reinigung ist ebenfalls darauf zu achten, dass sich keine Schimmelpilze, flüssige Substanzen (bspw. Elastomere, kristallisierte Batteriesäuren) oder Schädlinge im Objektinneren oder am Gehäuse befinden. Bei einer Vermutung auf Schimmel oder Schädlinge sollte das Objekt vorerst isoliert und gründlich untersucht werden, bevor es in das Zieldepot überführt wird. Falls Flüssigkeiten aus dem Objektinneren austreten oder sich Elastomere verformen bzw. verflüssigen, muss das Gerät zum Schutz der Mitarbeitenden separiert werden, um Hautkontakt zu vermeiden.

Registrierung

Die Registrierung sollte nach einem einheitlichen Schema ablaufen. Dieses Schema sollte im Vorhinein mit allen Beteiligten abgestimmt werden, um Unklarheiten oder Änderungen bei der Sicherung zu vermeiden. Diese Struktur schließt bei technischen Sammlungsobjekten folgende Kategorien mit ein:

- a. Name des Objekts inkl. Typenbezeichnung (abzulesen am Objektäußeren bzw. am Fabrikations- oder Typenschild)
- b. Alte Inventarnummern und/oder Fabrikations- bzw. Seriennummern
- c. Registrierung mit fortlaufender Nummer
- d. Datum der Objektregistrierung

²⁹ Dem 3ioS-Team ist bewusst, dass die Patina im Sinne der Objektgeschichte auch zur Substanz des Sammlungsobjekts zählt. Je nach Sammlungsart sollte eine Reinigung genaustens abgewogen werden. Im Falle des 3ioS-Projekts handelt es sich um medizintechnische Objekte aus dem Klinikalltag, an denen zum Teil Arzneireste, Blut sowie andere Partikel oder Körperflüssigkeiten kleben. Je nach Forschungskontext und möglicher Ingebrauchnahme der Sammlungsobjekte sollte eine Reinigung in Erwägung gezogen werden.

- e. Anmerkungsfeld (für Kommentare, nicht identifizierbare Objekte, separierte Teilchen etc.)

Der Objektname ist bei Ersterfassung möglicherweise nicht ersichtlich, da es sich um Objekte aus dem Eigenbau handelt, das Typenschild im Objektinneren angebracht wurde oder kleinere technische Sammlungsobjekte keine Fläche für ein Produktionsschild bieten. Bei ähnlichen oder gleichen Objekten sollte unbedingt zusätzlich eine Serien- oder Fabrikationsnummer notiert werden. Wenn dies nicht möglich scheint, sollten Verpackung, Farben oder andere Auffälligkeiten am Objekt im Anmerkungsfeld notiert werden, um es bei der Inventarisierung identifizieren zu können.

Abbildung 20: Detailaufnahme eines staubbelasteten Einzelobjekts der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg bei der Sicherung im März 2024.

Exkurs Kustodie OVGU: Erstreinigung und Registrierung

Bei der Sicherung der Sammlung durchliefen die Objekte verschiedene, voneinander separierte Stationen. Zunächst wurden die Exponate einzeln auf die Reinigungsfläche gehoben. Nach der Sichtprüfung auf lose Teile, Schimmel, Schädlinge und andere Substanzen wurde jedes Objekt einzeln mit einem Naturborstenpinsel und einem kleinen Staubsaugeraufsatz gereinigt.

Im alten Lagerraum im Keller des Universitätsklinikums waren zwar Nagetierfallen (Giftköder) gegen Schädlinge ausgelegt, jedoch konnte das Team Nester innerhalb der Sammlung nicht ausschließen, da diese seit Jahren nicht bewegt wurde und die Objekte Schädlingen viel Platz boten.

Weil das 3ioS-Team es überwiegend mit Medizintechnik des 19. und vor allem 20. Jahrhunderts zu tun hatte, musste es zudem mit auslaufenden Batterien oder Akkus, flüssigen Kunststoffen, Asbest zur Isolierung sowie quecksilberhaltigen Messinstrumenten rechnen. Deshalb nutzte es Saugfilter der Staubklasse H, um potenzielle Gefahrenherde durch aufgewirbelten Staub und andere Substanzen auszuschließen. Zudem wurde aktiver Atemschutz mit P3-Filtern verwendet, um die Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen.

Nach dem ersten Schritt der Sichtprüfung und Erstreinigung der Sammlungsobjekte folgte die Registrierung der einzelnen Geräte. Das 3ioS-Team verzeichnete den Namen, die Typenbezeichnung, alle Inventarnummern, die Fabrikations- und die Seriennummer und das Registrierdatum. Außerdem vergab es eine fortlaufende Registriernummer und nutzte ein Anmerkungsfeld für Spezifika, zugehörige Teile/Objekte oder Fragen und Probleme, die bei der Objektregistrierung auftraten.³⁰ Zur Veranschaulichung folgt ein Auszug aus der Registrierung.

Abbildung 21: Erstreinigung von Einzelobjekten.

Abbildung 22: Detailaufnahme der Reinigung von Einzelobjekten.

Abbildung 23: Ausrüstung bei der Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

³⁰ Anm.: Die Identifizierung der Objekte bei der Inventarisierung erfolgte über die alten Inventarnummern des Universitätsklinikums oder über die Fabrikations- oder Seriennummern der Objekte, welche bei der Registrierung aufgenommen wurden. Wenn keine Identifikation über o.g. Nummern erfolgen konnte, wurde die Registriernummer per Zettel vorsichtig mit einem Band am Objekt befestigt.

Registrierung: Objekte der Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Autor: Clemens Janke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, BMBF-Verbundprojekt: 3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Legende:

MHM = Medizinische Hochschule Magdeburg

MAM = Medizinische Akademie Magdeburg

FNr. = Fabrikationsnummer

Kinderkl. = Kinderklinik

Inv. Nr. = Inventarnummer

Mod. Nr. = Modellnummer

Lfd. Registriernummer	Inv. Nr./ Mod. Nr.	Name/Bezeichnung	Datum der Registrierung	Anmerkungen
24	W 112	Druckmesswandler RFT	14.03.2024	
25	Inv. 1163 VEXIV	Secarex 100	14.03.2024	Inv. Nr. fast unleserlich
26	-	Leuconor 2	14.03.2024	Unkenntlich Inv./Mod. Nr.
27	-	Wegweiser	14.03.2024	Keine Nummer etc.
28	Inv. 03849	Recorder RECO URO-103	14.03.2024	
29	Mod. 8014 77	Inhalator VEB TUR Dresden (HM)	14.03.2024	
30	Inv. 00133	VEB Gera RFT MC 80	14.03.2024	
31	-	Kleinteil zur Beatmung/Kabel	14.03.2024	Nicht zuordenbar, mit orangener Kapsel
32	Inv. 11152	Kalibrierungsgerät	15.03.2024	
33	-	Kalibrierungsgerät	15.03.2024	Koffer zugesperrt
34	Inv. 1405	Medicor MC 3	15.03.2024	
35	-	Messgerät/Keilpart DGRM		Schachtel (Zettel: 26.8.86)
36	-	Reizstromgerät (ca. 1920)	15.03.2024	(Zettel in Box)
37	Mod. 1105.14.039	EKG RFT EKT-111 (VEB Zwönitz)	15.03.2024	
41	02843	Secarex 100 Labor Helbig Magdeburg	15.03.2024	Mit Pedal
45	07286	pO2-Meter M 65F (VEB Metra)	15.03.2024	

Tabelle 24: Auszug aus der Registrierung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU bei der Sicherung im März 2024.

Verpackung

Bei der Verpackung technischer Sammlungsobjekte zur Überführung sollten folgende Faktoren beachtet werden:

- Pro Objekt in der Regel einen Karton verwenden. Kleinere, leichtere Objekte können auch zu mehreren separiert in einem Karton verpackt werden.
- Die Objekte in Luftpolsterfolie o.Ä. einschlagen, um bei der Überführung gegen Sturz und Schlag geschützt zu sein.
- An den Objekten selbst kein Klebeband o.Ä. anbringen. Dieses Vorgehen könnte beim Entfernen der Klebereste zu Lackschäden führen.
- Knöpfe, Regler, Schalter und Anzeigen/Displays gesondert schützen, um Verbiegungen, Rissen oder Ähnlichem vorzubeugen.

Es ist ratsam, bei der Planung verschiedene Kartongrößen zu bestimmen, um für jedes Objekt eine sicherere Überführung zu gewährleisten. Damit die Objekte fest im Karton verstaut werden, bietet sich weiteres Füllmaterial aus Luftpolsterfolie oder Kartonage an. Bei schwereren Objekten muss auf die Maximallast der Kartons geachtet werden. Die Tragekraft der meisten Umzugskartons bewegt sich größenabhängig zwischen 15 und 40 kg.

Wenn aus Platzgründen zwei kleinere Objekte in einem Karton untergebracht werden, sollten diese transportsicher verpackt werden, sodass sie nicht gegeneinanderstoßen. Mit Luftpolsterfolie o.Ä. wird ein gegenseitiges Aneinanderreiben vermieden. Objekte sollten in jedem Fall nicht übereinander in einen Karton gestapelt werden, um Kratzer oder das Abbrechen von Kleinteilen zu vermeiden.

Überführung zum Zielort

Die Überführung sollte sich je nach Größe der Sammlung und Sammlungsobjekte auf mehrere Tage verteilen. Im Idealfall werden auch Tage zur Teilüberführung während der Objektsicherung eingeplant, um einen Kartonstau am neuen Lagerort zu vermeiden und die Objekte etappenweise zu verräumen. Die großzügig verpackten, transportsicheren Objekte sind sperrig und erschweren das Rangieren im Zieldepot. Die Kartons lassen sich aufgrund des hohen Einzelgewichts nur bedingt stapeln. Kartonstapel drohen einzubrechen, deshalb sollten diese nur kurzzeitig übereinandergestapelt werden. Der Vorgang nimmt Zeit in Anspruch und erfordert zwei bis drei Personen, da zum Teil auch schwere Objekte auf Brust- und Kopfhöhe bewegt werden müssen.

TIPP:

Die etappenweise Überführung birgt einen weiteren Vorteil. Das Verpackungsmaterial (Kartons, Luftpolsterfolie und Füllmaterial) lässt sich mehrmals wiederverwenden. Auf diese Weise werden unnötige Anschaffungskosten erspart und im Sinne der Umwelt ressourcensparend gehandelt. Das Verpackungsmaterial ist in der Regel mindestens zwei-, teilweise auch dreimal wiederverwendbar. Bei der Wiederverwendung der Materialien muss zwingend auf Rückstände von Schimmelsporen, Schädlingen oder Schmierstoffen geachtet werden (Materialien prüfen und ggf. aussortieren), damit andere Objekte nicht beschädigt werden und das Risiko eines Schädlingsbefalls minimiert wird.

Bei der Vorabplanung sollte zudem auf breite Gänge am Start- und Zielort geachtet werden. Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten und Fahrstühle, die auch schwerere Lasten transportieren können,

sind von Vorteil. Schwere Objekte, die nicht getragen werden können, sollten auf Rollbrettern transportiert werden. Die Anschaffung von mindestens einem, besser zwei, Rollbrettern mit einer Transportlast von jeweils mindestens 80 kg empfiehlt sich. Rollwagen bzw. Plattformwagen (u.a. Hubwagen) eignen sich für den Transport mehrerer Kartons, sodass man diese nicht einzeln tragen muss.

Für die Überführung ist es ggf. erforderlich, einen Transporter mit großer Ladefläche anzumieten, der Möglichkeiten zur Ladungssicherung (Ösen an Wand und Boden) bereitstellt. Der Transporter sollte je nach Größe der Sammlung über mehrere Tage zur Verfügung stehen. Transporter mit einer Hubladebühne sind für besonders schwere Objekte von Vorteil, da diese ebenerdig in den Transporter geladen werden können.

Bei der Fahrt sollten die Kartons nicht gestapelt werden. Die Ladung muss vor der Fahrt durch Spanngurte gesichert werden, sodass Kartons nicht hin und her schlingern und eine Unwucht erzeugen. Die Transportwege ohne Fahrzeug sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um unnötige Erschütterungen beim Rollen oder Tragen durch unebene Gehwege zu vermeiden. Erfolgt der Umzug einer Sammlung durch ein Transportunternehmen, sollte auf den Kartons die Fragilität der Ladung durch Aufkleber auf allen Seiten kenntlich gemacht werden.

Abbildung 25: Verpackung eines Einzelobjekts mit Luftpolsterfolie bei der Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

Abbildung 26: Verpacktes Einzelobjekt in einem Umzugskarton bei der Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

Exkurs Kustodie OVGU: Verpackung und Überführung

Die Verpackung der Objekte erfolgte direkt nach der Registrierung. Dafür wurden die Objekte auf einen mit Luftpolsterfolie vorbereiteten Tisch gehoben. Vor dem Einschlagen in Folie wurden Knöpfe, Regler und Gläser separat mit Pappstücken oder Folie versehen. Anschließend wurden die Objekte einzeln in Luftpolsterfolie verpackt und mit zwei Klebestreifen (auf der Folie) gesichert. Die Exponate wurden möglichst mit der Front (Anzeige, Regler etc.) nach innen zeigend im Karton verstaut und mit Pappresten gesichert, um Außeneinwirkungen zu reduzieren. Kleinere, leichtere Objekte wurden gemeinsam in einem Karton verpackt. Hierbei wurde auf eine Pufferzone zwischen den Objekten geachtet, sodass diese bei Erschütterung nicht aneinanderstoßen. Drei verschiedene Kartongrößen für verschiedene Gewichte (bis zu jeweils 15, 25 und 40 kg) erleichterten die Verpackung der Objekte.

Die Überführung der technischen Objekte wurde selbstständig durch das 3ioS-Team der Kustodie der OVGU Magdeburg durchgeführt. Die Überführung erfolgte etappenweise. Auf je zwei bzw. drei Tage der Vorbereitung (Reinigung, Registrierung und Verpackung) folgte ein Überführungstag. Transporter konnten durch den universitätseigenen Fuhrpark angemietet werden. Kartons und einzelne Großobjekte wurden mit Spanngurten fixiert, sodass sie bei der Fahrt nicht schlingerten. Die Anlieferungsrampe der Mensa der Uniklinik diente als Be- und Entladezone. Lastenaufzüge stellten den reibungslosen Transport beiderseits sicher. Keines der Objekte wurde bei der Überführung äußerlich beschädigt.

Einige Objekte der Sammlung verblieben im Keller unterhalb der Mensa des Universitätsklinikums, weil eine Kontamination durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden konnte. Da im Depot keine Möglichkeit zur Isolation einzelner Objekte bestand, konnten diese Exponate nicht überführt werden.

Abbildung 27: Zurückgelassene Einzelobjekte im Mensakeller des Universitätsklinikums bei der Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

Abbildung 28: Verpackte Objekte im Keller der Mensa des Universitätsklinikums bei der Sicherung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im März 2024.

Abbildung 29: Das neue Depot mit seinen ersten Objekten der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im April 2024.

D. Inventarisierung und Ertüchtigung

Signaturvergabe

Für die Inventarisierung sollte ein System zur Signaturvergabe entwickelt werden, falls institutionell noch keines existiert. Eine Signatur sollte Folgendes enthalten:³¹

- Name der Institution (Abkürzung)
- Name der Sammlung (Abkürzung)
- Jahr der Erfassung
- Objektgruppe (Abkürzung)
- Laufende Nummer

Die korrekte Beschriftung der Objekte ist entscheidend für eine effiziente Unterhaltung des Sammlungsdepots. Eine einheitliche Beschreibung hilft bei der Identifikation und kann die Suche am Regal vereinfachen. Das Etikett mit der Inventarnummer sollte außen an den Objekten angebracht werden und vor Feuchtigkeit (bspw. bei Wassereintritt durch Löscharbeiten) geschützt werden. Zum Schutz der Signaturzettel dienen Plastikhüllen (Format DIN A7/A8). Die Inventaretiketten sollten vorne an den Objekten gut lesbar mit einem Bindfaden o.Ä. angebracht werden, damit schwere Objekte zur Identifikation nicht bewegt werden müssen.

Teilerschließung

Die Inventarisierung der Sammlungsobjekte mit den wichtigsten Eckdaten in einer Datenbank ist unumgänglich. Zur Inventarisierung von technischen Sammlungen ist es ratsam, schwere Objekte direkt an ihrem Platz im Depot zu inventarisieren. Kleinere Objekte hingegen können am Arbeitsplatz in die Datenbank aufgenommen werden. So ermöglicht man die maximale Nähe zum Objekt, um Feinheiten zu erkennen, es von allen Seiten zu begutachten und Typenschilder bzw. Produktplaketten gründlich studieren zu können.

Je nach zeitlichem Aufwand bieten sich eine zügigere „Grobinventarisierung“³² oder eine umfangreiche Grundinventarisierung der Objekte an.³³ Bei einer Grobinventarisierung werden lediglich Daten, die das Objekt augenscheinlich offenbart, in die Datenbank aufgenommen. Von tiefergehenden Recherchen wird aus zeittechnischen Gründen abgesehen. Eine grundlegende Erschließung einzelner Objekte kann später auch während der Arbeit mit den Exponaten in Forschung und Lehre geschehen. Die Datenbank nährt sich so aus der Arbeit mit der Sammlung.

Eine Teilerschließung (Grobinventarisierung) könnte die folgenden Kategorien erfassen:³⁴

³¹ Im Exkurs wird beispielhaft die Signatur der Historischen Medizintechnischen Sammlung aufgeschlüsselt. Siehe Abschnitt D „Exkurs Inventarisierung“.

³² Diese Wortschöpfung ist aus der praktischen Arbeit der Kustodie der OVGU mit der Historischen Medizintechnischen Sammlung entstanden. Eine grundlegende Inventarisierung umfasst weitere Daten, die über die einfache Recherche am Objekt hinausgehen.

³³ Für weiterführende Informationen zur Inventarisierung siehe Müller-Straten, Christian (2001), *Inventarisierung. Theorie und Praxis musealer Dokumentation*, München; Hartmann, Manfred (2015), *Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung*, Münster.

³⁴ Anm.: Diese Kategorien haben sich für 3ioS als sinnvoll erwiesen. Daneben wurden weitere Kategorien angelegt, die später für eine „Grobinventarisierung“ als nicht zielführend empfunden wurden.

Allgemein und Sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarnummer/Signatur • Registriernummer • Sammlungsbereich • Sachgruppe laut Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)³⁵ • Fundort • Lagerort (mit entsprechender Kennzeichnung am Regal) • Foto (Bildrechte) • Bemerkungen • Erfassungs- bzw. Bearbeitungsdatum • Bearbeitungskürzel der Mitarbeitenden
Historische Einordnung des Objekts	<ul style="list-style-type: none"> • Alte Inventarnummer (falls Nutzung durch Institution vor Sammlungsinitiation) • Bezeichnung (Objektname) • Hersteller • Herstellungsort (Stadt, Land) • Modell/Typ • Seriennummer/Fabrikationsnummer • Institution(en), die das Objekt vor Sammlungsinitiation genutzt haben • Herstellungsjahr • Datierung • Funktionsbeschreibung
Lagerung und Konservierung	<ul style="list-style-type: none"> • Maße (Höhe, Breite, Tiefe, Gewicht, Volumen) • Material • Zustandsbeschreibung

Tabelle 30: Kategorische Unterteilung der „Grobinventarisierung“.

Falls vorab eine Registrierung der Sammlungsobjekte erfolgt ist (siehe Registrierung), können die Daten der Registriernummer hinzugefügt werden. Wenn bei der Registrierung mehrere Objekte zusammengefasst wurden, bietet es sich an, Unterkategorien für die Registriernummern zu erstellen, um später das Wissen um die Zugehörigkeit einzelner Objekte zu anderen nicht zu verlieren (bspw. auch bei Fragen der Provenienz). Unterkategorien für Registriernummern können einfach durch Dezimalstellen gekennzeichnet werden (bspw. Registriernummer: 1; Unterkategorien: 1.1., 1.2 usw.).

Bei der Inventarisierung sollte grundsätzlich auf ein kontrolliertes Vokabular geachtet werden.³⁶ Das heißt, dass Herstellername, Produktionsort und -land, sowie Material-, Typen- und Zustandsbeschreibungen einer einheitlichen Systematik folgen (Datenbank möglichst ohne Freitextfelder, stattdessen mit hinterlegtem Vokabular³⁷). Bei der Beschreibung des Zustands der Objekte o. Ä. sollte darauf geachtet werden, keine Komparative oder Superlative zu verwenden, da die

³⁵ Weitere Informationen zur DDC erhalten Sie hier: https://www.dnb.de/DE/Professionell/DDC-Deutsch/ddc-deutsch_node.html (16.08.2024).

³⁶ Für weitere Informationen zu kontrolliertem Vokabular siehe: Harpring, Patricia (2010), *Introduction to Controlled Vocabulary. Terminology for Art, Architecture and Other Cultural Works*, Los Angeles. Der Deutsche Museumsbund hält diesbezüglich ebenfalls Tipps bereit, siehe: <https://www.museumsbund.de/kontrollierte-vokabulare/> (06.09.2025).

³⁷ Anm.: Das Vokabular sollte im besten Fall DDC-konform (DDC = Dewey-Dezimalklassifikation) sein (u.a. Zugehörigkeit zur Sachgruppe).

Einschätzung personenabhängig ist, also einer rein subjektiven Wahrnehmung unterliegt. Die dichte Beschreibung des Objekts dient der Identifikation und hält allgemeine, technikspezifische und konservatorische Einschätzungen bereit. Mögliche Sicherheitsaspekte, die Lagerung und Konservierung betreffen, sollten anhand der Datenbank ausgelesen werden können. Fotos visualisieren zusätzlich den Zustand und die Eigenschaften des Objekts.

Fotografie

Für die Zuordnung und Digitalisierung einzelner Sammlungsobjekte ist es ratsam, im Zuge der Teilerfassung einzelne Fotos der Objekte anzufertigen. Erstens erleichtern Fotos die Kommunikation und den Wissensaustausch zwischen Sammlungsinstitutionen. Zweitens müssen schwere Objekte zunächst nicht bewegt werden, um sich ein genaueres Bild von diesen zu machen.

Folgende Fotos sind bei technischen Sammlungsexponaten von Vorteil:

Frontales Foto

Das frontale Foto zeigt detailliert die einzelnen Bedienelemente und Displays.

Seitliche Fotos

Detailaufnahmen der Objektseiten zeigen Anschlüsse, Ausgänge oder Kabel, die dort angebracht sind. Möglicherweise befinden sich Aufkleber (Inventarisierung, Werbung etc.) auf den Seiten.

Rückseitiges Foto

Ein Foto von der Rückseite offenbart neben Anschlüssen, Netzkabel u.Ä. auch mögliche Zugriffsoptionen in das Geräteinnere. Zumeist ist das Typen- bzw. Fabrikationsschild auf der Rückseite angebracht, welches spezifische Objektinformationen enthält.

Abbildung 31: Foto-Setup bei der Inventarisierung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im April 2024.

Frontales, leicht angeschrägtes Foto

Ein zur Seite geneigt Foto aus der Vogelperspektive bewirkt einen 3D-Effekt. Ein solches Foto bietet sich zum Zweck der Veröffentlichung an, da sich auf diese Weise die Dimensionen eines Objekts leichter erfassen lassen.

Frontales Foto mit Farbkarte und Fotomaßstab

Ein Foto mit Farbkarte, welche objektübergreifend dasselbe Farbspektrum darstellt, hilft bei der Identifikation von Farben. Ein Fotomaßstab erleichtert die Größeneinordnung der Objekte per Foto.

Grundsätzlich sollten alle Objektfotos tageslichtunabhängig vor einer weißen Fotowand geschossen werden. Dazu benötigt man sogenannte Tageslicht-Fotosets. Diese enthalten Strahler, die das Objekt ausleuchten, und Diffusoren (Reflektoren), die Sorge tragen, dass die Aufnahmen schattenfrei und ohne Lichtspiegelung gelingen.

Datenbanken und Veröffentlichung

Eine digitale Datenbank erleichtert die tägliche Sammlungsarbeit mit den Objekten. Als Bestandteil jeder Sammlungseinrichtung gilt sie als unentbehrliches Werkzeug für die Erschließung von Sammlungen. Die einfachsten Programme funktionieren wie ein herkömmlicher Zettelkasten (bzw. ein Karteikartensystem), der nach Belieben durchsuchbar ist. Der Vorteil von digitalen Datenbanken ist ihre Dynamik und Anpassungsfähigkeit an die Nutzer:innen. Datenbanken können Informationen nach Belieben sortieren und an die Suchbedürfnisse anpassen. Es existieren viele verschiedene Datenbanklösungen von diversen Anbietern.³⁸

Grundsätzlich bieten sich einfache Datenbanklösungen wie Excel an, um die benötigten Informationen sammeln und sortieren zu können. In Excel erzeugte Dateien sind typischerweise mit vielen Datenbanksoftwares kompatibel und erleichtern in einem Folgeschritt die Migration in andere, komplexere Systeme. Da Excel textbasiert arbeitet, können Fotodaten oder verknüpfte Dateien nicht hinterlegt werden.

Um die öffentliche Präsentation von Sammlungsobjekten und den Wissensaustausch zwischen Institutionen kostengünstig zu gewährleisten, bietet sich kostenlose Datenbanksoftware wie museum-digital an. Diese Plattform ist eine webbasierte Datenbanklösung, die es erlaubt, die eingegebenen Daten eines Objekts direkt online zu stellen. Kleinere Einrichtungen oder Universitätssammlungen können diese Plattform nutzen, um ihre Sammlungen schnell, unkompliziert und vor allem kostenfrei der Öffentlichkeit zu präsentieren und in den Austausch mit anderen Partnerinstitutionen zu kommen.³⁹

Für größere Vorhaben sollte auf eine online-unabhängige und softwarebasierte Datenbanklösung mit Cloud-Anbindung zurückgegriffen werden, da diese die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erschließung bietet und keine Einschränkungen im Umgang aufweist. Beispiele sind robotron:Daphne von Robotron oder MuseumPlus von zetcom. Die Anbieter ermöglichen die öffentliche Anbindung durch Online-Datenbanken. Diese Anwendungen sind für kleinere Einrichtungen bzw. einzelne Sammlungen jedoch kaum finanzierbar.⁴⁰

³⁸ Es gilt Pro und Contra abzuwägen und die bestmögliche individuelle Lösung zu finden. Für weitere Informationen zu Datenbanken siehe den folgenden Eintrag der Arbeitsgemeinschaft Sammlungs-Datenbanken des Museumsbunds: <https://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/fachgruppe-naturwissenschaftliche-museen/themen-ags/ag-sammlungs-datenbanken/> (06.09.2025); für weitere Informationen zu Datenbanklösungen in Universitätssammlungen siehe Hansen, Jost (2016), „Einführung der Museumsdatenbank ‚The Museum System‘ für die Erschließung und Nutzung von Universitätssammlungen in Tübingen“, in: Bierende, Edgar, Frank Duerr, Peter Moos & Ernst Seidl (Hrsg.), *Sichtbare Sammlungen. Diskurse und Dokumente des Projekts „MAM/MUT“*, Tübingen, S. 35-38.

³⁹ Für weitere Informationen siehe: <https://www.museum-digital.de> (06.09.2025).

⁴⁰ Für weitere Information zu Daphne siehe <https://www.robotron-daphne.de> (06.09.2025). Für MuseumPlus siehe <https://www.zetcom.com/museumplus-de/> (06.09.2025).

Exkurs Kustodie OVGU: Inventarisierung

Die Teilerschließung der Objekte erfolgte nach oben genannten Kategorien (siehe Abschnitt „Teilerschließung“). Alle Objekte wurden vermessen, gewogen und es wurde eine Zustandsbeschreibung angelegt, auch im Hinblick auf Fragen der Lagerung und Konservierung. Wenn keine Informationen vorlagen, wurden die entsprechenden Felder freigelassen.

Pro Sammlungsobjekt wurden aus zeitlichen Gründen lediglich zwei Fotos gemacht. Das 3ioS-Team entschied sich für Fotos in der Frontalen, beide leicht angeschrägt und aus der Vogelperspektive, um einen 3D-Effekt zu erzeugen. Das zweite Bild (gleiche Perspektive) wurde mit Farbkarte geschossen, um eine korrekte Farbeinordnung in der Datenbank zu ermöglichen.

Die Signaturvergabe erfolgte nach diesem Schema:

- OVGU[Institutionsname]-
- MEDTEC[Sammlungsname]-
- EKG[Objektgruppe]-
- 24[Jahr der Erfassung]-
- 0100[laufende Nummer]

Für den schnellen Zugriff auf die Objektdaten im Depot oder in Ausstellungen wird für jedes Objekt ein QR-Code erzeugt, der zum Datenbankeintrag führt. Die vorerst gewählte Datenbanklösung für die Historische Medizintechnische Sammlung ist Excel. Alle Objekte wurden in eine Excel-Datenbank eingepflegt. Mitte 2025 wurden die Daten in die webbasierte Datenbanklösung museum-digital überführt.⁴¹

Abbildung 32: Einzelobjekt bei der Inventarisierung und Digitalisierung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im April 2024.

	OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Bezeichnung	22.05.2024
Bioscript BST2100	
Jahr 1969	
OVGU-MEDTEC-EEG-24-0001	
Maß	Gewicht
109 x 94 x 95 cm	11,50 KG

Abbildung 33: Musterlabel für Sammlungsobjekte der Kustodie OVGU Magdeburg.

⁴¹ Für weitere Informationen siehe die Datenbank auf Museum Digital: <https://st.museum-digital.de/institution/158> (22.09.2025)

Reinigung

Die Reinigung kann sich sowohl positiv wie auch negativ auf die Objekte auswirken. Dies hängt zunächst von ihrem Material und Zustand ab. Es ist zwischen Nass- und Trockenreinigungen zu unterscheiden. Die Methoden sind materialabhängig. Eine grundlegende Oberflächenreinigung der technischen Objekte empfiehlt sich je nach Forschungs- und Einsatzgebiet. Auf medizintechnischen Objekten befinden sich teilweise noch Flüssigkeiten wie Jod, Blut oder andere nicht zuordenbare, teilweise verkrustete Spuren, die dokumentiert und im Anschluss entfernt werden sollten. Spuren von Klebebändern o.Ä. sollten vorsichtig gelöst werden, da sie lackierte Objekte zumeist angreifen.

Zur Nassreinigung eignen sich Alkohole in verschiedenen Konzentrationen. Brennspiritus, Waschbenzin, Aceton oder Isopropanol können in verschiedenen Stärken (verdünnt mit destilliertem Wasser) zur Reinigung von Objekten mit glatter bzw. lackierter Oberfläche verwendet werden. Diese Substanzen sollten nur nach einer Einführung in den Umgang mit Reinigungsalkoholen und die Arbeitssicherheit verwendet werden. Die Dämpfe dieser Mittel wirken meist betäubend und verursachen bei Haut- oder Augenkontakt Reizungen. Es ist unbedingt erforderlich, bei der Reinigung von Objekten Nitril-Einweghandschuhe sowie Maske und Schutzbrille zu tragen. Eine ständige Luftzirkulation beugt einer zu hohen Konzentration flüchtiger Stoffe vor. Ein offenes Fenster ist bereits ein probates Mittel.

Gereinigt wird mit Wattestäbchen, Wattedpads oder formbarer Watte. Oberflächen können durch ihre Beschaffenheit und ihre Legierung auf verschiedene Arten mit den Reinigungsmitteln reagieren. Daher empfiehlt es sich, das Reinigungsgemisch zuerst an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle aufzutragen und eine mögliche Reaktion abzuwarten. Von einer Reinigung mit Wasser, Spülmitteln und einem handelsüblichen Mikrofaserlappen o.Ä. sollte abgesehen werden, da der Reinigungsaufwand mit einfachen Spülmitteln aufgrund der geringen

Abbildung 34: Zustand eines Einzelobjekts der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg.

Abbildung 35: Zustand eines Einzelobjekts der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg.

Lösungskraft deutlich höher wäre. Zudem enthalten haushaltsübliche Reinigungsmittel zumeist unbekannte und für die Sammlungsobjekte schädliche Zusatzstoffe. Außerdem können Wasser und Spülmittel in das Objektinnere eindringen. Alkohole sind im Gegensatz zu Wasser leicht flüchtig. Sollten diese in das Geräteinnere eindringen, verdunsten sie schnell. Bei unbehandeltem Holz oder porösen Oberflächen sollte von einer Reinigung mit Flüssigkeiten gänzlich abgesehen werden. Hier empfiehlt sich eine Trockenreinigung, bei der mit Pinseln in verschiedenen Stärken gearbeitet wird.

Grundsätzlich sollten Reinigungsarbeiten, die über die Trocken- oder Nassreinigung der Oberfläche hinausgehen, von spezialisierten Konservator:innen bzw. Restaurator:innen durchgeführt werden.

Abbildung 36: Blick durch die Lupenleuchte bei der Reinigung von Einzelobjekten der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im Mai 2024.

Exkurs Kustodie OVGU: Reinigung

Das 3ioS-Team richtete im Depot auch ein Labor zur Reinigung der Exponate ein. Dieses Labor ist nur auf eine grundlegende Oberflächenreinigung ausgelegt. Viele Objekte wurden gereinigt. In den meisten Fällen eignete sich verdünntes Isopropanol, welches durch Wattestäbchen und -pads auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen wurde. Hierbei wurden stets Einmalhandschuhe, Schutzbrille und eine Schutzmaske getragen, sodass kein direkter Hautkontakt mit den Flüssigkeiten entstehen konnte. Für eine durchgehende Belüftung wurde durch offene Fenster gesorgt, damit die Alkoholdämpfe nicht im Raum verblieben.

Abbildung 37: Reinigung der Oberfläche eines Einzelobjekts der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im Mai 2024.

Instandsetzung

Die Restaurierung und (präventive) Konservierung einer technischen Sammlung ist ohne Spezialist:innen nur bedingt möglich. Expert:innenwissen ist unumgänglich, um Sammlungsobjekte grundlegend aufzuarbeiten.⁴²

Der Funktionserhalt von elektrischen Geräten bedeutet eine Zurschaustellung und Bewahrung von kulturellen Anwendungsmustern, die heute nicht mehr geläufig sind. Diese Funktionen bleiben den Betrachtenden durch die Digitalisierung von manuellen Prozessen physisch verborgen. Durch die Instandsetzung und die Bewahrung der Funktion können komplexe, manuelle Prozesse ausgestellt werden. In der Lehre helfen praktische Anwendungsbeispiele dabei, heutige softwarebasierte Vorgänge zu veranschaulichen, um die physikalischen Grundlagen von technischen Artefakten nachzuvollziehen.⁴³

Abbildung 38: Detailaufnahme des Zustands eines Einzelobjekts.

Bei der Inbetriebnahme von Sammlungsobjekten können u.a. folgende Probleme auftreten:

- Kurzschlüsse
- Kabelbrüche
- Defekte Transistoren
- Kriechströme
- Defekte Sicherungen
- Keine Funktion von gebrochenen Reglern oder Schaltern
- Keine Reaktion von Anzeigen/Displays
- Defekte Anwendungsteile für Benutzer:innen
- Staub, Schmutz oder ausgelaufene Flüssigkeiten

Gemeinsam mit Zeitzeug:innen und Expert:innen aus den sammlungsspezifischen Bereichen können Exponate wieder instandgesetzt werden. Die Kooperation mit lokalen Einrichtungen und Firmen bietet sich an, um vom Erfahrungswissen Dritter zu profitieren. Durch die Instandsetzung eines Objekts wird im Idealfall der Erhalt der Funktion gewährleistet. Diese Schritte umfassen die Reparatur von

⁴² Für weitere Informationen zu Restaurierung und Konservierung, siehe: Bäschlin, Nathalie (2020), *Fragile Werte. Diskurs und Praxis der Restaurierungswissenschaften 1913–2014*, Bielefeld; Funck, Andrea (2016), *Verborgene Wissenschaft? Restaurierung als Vermittlungsthema in Museen*, Bielefeld; Maurischat, Sabine (2020), *Konservierung und Pflege von Kulturgut*, Bielefeld.

⁴³ Für weitere Informationen zur Instandsetzung von Sammlungsobjekten, um Funktionen zu erhalten und auszustellen, siehe beispielhaft: Adam, Marlene, Sebastian Döring & Jann Mause (Hrsg.) (2025), *TO. Magdeburger Beitrag zum Ausstellen von Prozessen und zum Umgang mit technischen Objekten im Temporären Objektlabor. Ein Pilotprojekt der Kustodie in den Sammlungen der Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg*.

Reglern, Schaltern oder Anzeigen und den Austausch von Sicherungen sowie Netz- bzw. Anschlusskabeln. Die Prüfung der Kontakte im Objektinneren erfolgt im zweiten Schritt.

Bei der Instandsetzung kann auch der Einsatz der Objekte in der Lehre von Vorteil sein. Angehende Ingenieur:innen zeigen häufig großes Interesse an der praktischen Arbeit, in der sie ihr theoretisch gewonnenes Wissen anwenden können. In disziplinübergreifenden studentischen Projekten können Sammlungsexponate instandgesetzt und ihre Funktion bewahrt werden. Ingenieur:innen und/oder Zeitzeug:innen, die früher mit den Sammlungsobjekten gearbeitet haben, sind ein Gewinn für die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit weiteren Expert:innen aus den Technikwissenschaften lassen sich Objekte aufarbeiten. Hierbei sind Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und Schulungen mit den Beteiligten durchzuführen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Folgende Schritte sind in der Arbeit mit den Sammlungsobjekten unerlässlich:⁴⁴

- Elektrische Sicherheitsprüfung der Objekte nach DIN EN⁴⁵
- Einweisung in Objekte und ihre Funktion durch Expert:innen
- Studieren der Bedienanweisung u.Ä.
- Kleinschrittiges Protokoll aller Schritte und Handgriffe
- Anschluss der Objekte an das Stromnetz nur mit Personenschutzadapter (Bemessungsfehlerstrom max. 30 mA)
- Betrieb und Reparatur nur unter Aufsicht von Expert:innen

Abbildung 39: Detailaufnahme des Kabelbruchs eines Einzelobjekts der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg.

⁴⁴ Diese Sicherheitsvorkehrungen wurden gemeinsam im Team unter Anleitung des Zeitzeugen und Physikers Hartmut Lehmann entwickelt.

⁴⁵ DIN = Deutsche Industrienorm; EN = Europäische Norm.

Exkurs Kustodie OVGU: Das Temporäre Objektlabor an der OVGU

Das Temporäre Objektlabor (TOL) ist ein interdisziplinärer Arbeitsraum für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit, in dem gemeinsam objektzentriert geforscht wird. Es wurde 2024 vom Kultur- und Medienwissenschaftler Sebastian Döring an der OVGU Magdeburg etabliert. Im TOL werden anhand von Objekten neue Fragen formuliert und im Zusammenspiel mit verschiedenen Personen aus Forschung, Lehre und Öffentlichkeit entsteht neues Wissen.

Für die Arbeit an der Historischen Medizintechnischen Sammlung konnte der Zeitzeuge Hartmut Lehmann gewonnen werden, der in seinem Berufsleben als Physiker täglich mit medizintechnischen Geräten arbeitete. Im Ruhestand beschäftigt er sich weiterhin mit der Instandhaltung und Bewahrung medizinischer Messtechnik aus der DDR.⁴⁶

Gemeinsam mit den Studierenden und den Expert:innen des TOL konnten Geräte in ihren Funktionen überprüft und instandgesetzt werden. Diese Reparaturen an den Objekten waren nur nach eingehender elektrischer Sicherheitsprüfung (siehe Abschnitt „Instandsetzung“) möglich.

In verschiedenen Seminaren arbeiteten Studierende unterschiedlicher Disziplinen im TOL gemeinsam an Sammlungsobjekten. Im Sommersemester 2024 setzten Studierende ausgewählte Objekte der Historischen Medizintechnischen Sammlung, der Ingenieurpädagogischen Sammlung sowie der Getriebesammlung der OVGU Magdeburg instand.⁴⁷ Das Vorhaben startete als Pilotprojekt „zur Erprobung von prozessorientierter Forschung, objektbasierter Lehre und sammlungsbezogener Third Mission“. ⁴⁸ Das „Forschende Ausstellen“, welches das TOL im Sommersemester 2024 forcierte, förderte

Abbildung 40: Der Zeitzeuge und Physiker Hartmut Lehmann mit Studierenden der Medizintechnik im Rahmen einer Lehrveranstaltung des 3ioS-Teams im Sommersemester 2025.

⁴⁶ Eine kleine Ausstellung medizinischer Messtechnik ist in der Adler-Apotheke in Wolmirstedt zu besichtigen. Das Museum ist nur auf Anfrage zugänglich. Ansprechpartner ist Hartmut Lehmann. Für weitere Informationen siehe <https://www.apotheke-wolmirstedt.de/museum.php> (06.09.2025).

⁴⁷ Für weitere Informationen zum Temporären Objektlabor siehe Adam, Marlene, Sebastian Döring & Jann Mausen (Hrsg.) (2025), *TO. Magdeburger Beitrag zum Ausstellen von Prozessen und zum Umgang mit technischen Objekten im Temporären Objektlabor. Ein Pilotprojekt der Kustodie in den Sammlungen der Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg*. Siehe auch: <https://www.kustodie.ovgu.de/TemporaeresObjektlabor2024.html> (16.08.2024).

⁴⁸ Ebd.

einen regen Austausch zwischen Studierenden der Geistes- und der Ingenieurwissenschaften und es schuf neue Perspektiven auf Sammlungsobjekte innerhalb des Forschungs- und Lehrkontexts.

Im Sommersemester 2025 konnten Studierende der Medizintechnik und Studierende der Humanwissenschaften gewonnen werden, die im Rahmen eines Seminars historische Medizintechnik gemeinsam instand setzten. Neben Elektrokardiographen wurden u.a. auch Biomonitore (Patientenüberwachungssysteme) zur Messung von Vitalwerten des Körpers aufgearbeitet. In verschiedenen kleineren Projekten konnten die Studierenden erfolgreich ein Elektrokardiogramm auf Papier registrieren sowie Puls, Blutdruck und Temperatur messen und visualisieren.

Abbildung 41: Studierende der Medizintechnik bei der Wiederinstandsetzung eines Biomonitors aus dem VEB Messgerätewerk Zwönitz im Rahmen einer Lehrveranstaltung des 3ioS-Teams im Sommersemester 2025.

Ausblick

Das Bestreben dieser Best Practice-Handreichung ist es, einen Einblick in die Sicherung und Ertüchtigung technischer Sammlungen zu geben und Einrichtungen mit begrenzten Vorkenntnissen und geringen finanziellen Mitteln bei der Erschließung technischer Sammlungen zu unterstützen. Viele kostenintensive Posten einer professionellen Sammlungssicherung und -aufarbeitung konnten in Magdeburg durch Alternativen umgangen werden. An dieser Stelle darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass eine Sammlungssicherung in diesem Ausmaß dennoch beträchtliche Kosten verursacht. Insbesondere im Rahmen von studentischen Kleinprojekten sollte eine Sammlungsaufarbeitung (mit Erstsicherung) gut überlegt sein, da einerseits die erforderliche Ausrüstung sehr kostspielig ist und andererseits arbeitssichere Abläufe gewährleistet werden müssen, die eine Vielzahl von Personen erfordern.

Im Anschluss an die Sammlungssicherung, Bestandsbewahrung und Ertüchtigung für Forschung und Lehre kann eine öffentlichkeitswirksame Präsentation der Ergebnisse stehen. Die Sicherung und Überführung der Sammlung, ihre Inventarisierung und Digitalisierung kann der Öffentlichkeit durch einen ersten Einblick in die Arbeit selbst zugänglich gemacht werden. Eine erste kleine Ausstellung macht die Sammlung nicht nur öffentlich sichtbar, sie kann gerade im Fall von zeitgeschichtlichen Sammlungen durch die Interaktion zwischen den Besuchenden (u.a. Zeitzeug:innen) und den Objekten auch neues Wissen generieren. Zeitzeug:innen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Forschung und Lehre mit Sammlungen. Viele Ingenieur:innen, Entwickler:innen und Anwender:innen können über ihre Erfahrungen und Arbeitsprozesse mit den Objekten berichten und somit im weiteren Forschungsverlauf auch neue Fragen aufwerfen.

Im Rahmen der Landesforschungsförderung „Wissenschaftliche Erschließung des materiellen Kulturgutes der OVGU“ des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt erfuhr die Sammlung im Sommersemester 2024 durch Sebastian Dörings Engagement innerhalb des Temporären Objektlabors große öffentliche Aufmerksamkeit.⁴⁹ Neu gewonnene Zeitzeug:innen und zahlreiche Gespräche lieferten erste Zwischenergebnisse. Die Öffentlichkeit wurde noch im Prozess der Sammlungsaufarbeitung regelmäßig zum Austausch über die Objekte eingeladen. Anfang Juni 2024 gestalteten Benjamin Ochse und der Autor der Handreichung eine Depotschau als Abschlussveranstaltung des Vorlaufjahrs. So konnten alle Partner:innen, Zeitzeug:innen und Freund:innen des Projekts eingeladen und über den neuesten Stand der Sammlungsaufarbeitung informiert werden. Mit Vorträgen und einer Expert:innenrunde, bestehend aus Zeitzeug:innen und Sammlungsbegeisterten, konnten weitere sammlungsspezifische Fragen erörtert werden. Die erhöhte Sichtbarkeit der Historischen Medizintechnischen Sammlung verhalf zu weiteren Kontakten. Der intensive Austausch mit Zeitzeug:innen ging nahtlos in die Forschungsphase über.

Im Rahmen der Förderlinie „Vernetzen – Erschließen – Forschen. Allianz für Hochschulsammlungen II“ gab das Vorlaufjahr 3ioS Zeit, um sich intensiv mit der Aufarbeitung der Sammlung auseinanderzusetzen.⁵⁰ In mehreren Workshops gaben die Partnerinstitutionen einen breitgefächerten Einblick in die Arbeit mit technischen Sammlungen und sie beantworteten viele Fragen zu eigenen Aufgaben und Abläufen. Diese wertvolle Zeit der Informationsakquise mit

⁴⁹ Weitere Informationen zum Projekt der Landesforschungsförderung Sachsen-Anhalt siehe: <https://forschung-sachsen-anhalt.de/project/wissenschaftliche-erschliessung-des-materiellen-25117> (21.08.2025).

⁵⁰ Weitere Informationen zur Förderlinie finden Sie hier: <https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2021/08/2021-08-31-Bekanntmachung-Hochschulsammlungen.html> (16.08.2025).

strahlkräftigen Akteur:innen bestehend aus Restaurator:innen, Kurator:innen, Museolog:innen und Ingenieur:innen half dem 3ioS-Team in der Vorlaufphase erheblich, Gefahren zu identifizieren, konservatorische Probleme zu lösen und Depotgestaltungsfragen zu beantworten. Viel Erfahrungswissen der Expert:innen zur Vorbereitung auf die Sammlungserforschung floss in das Projekt mit ein. Ein Vorbereitungsjahr empfiehlt 3ioS deshalb auch anderen Institutionen, die ohne Vorkenntnisse die Sicherung und Beforschung einer technischen Sammlung anstreben, um sich mit verschiedenen Partnerinstitutionen zu vernetzen und in grundlegenden Fragen abzusichern.

Mit Blick auf zukünftige Aufgaben sollte im weiteren Verlauf ein Sammlungskonzept für die technische Sammlung erstellt werden. Es ist wichtig, der Sammlung einen Namen, eine Struktur und dadurch ein Profil zu geben. Fragen der Identitätsstiftung, zum Ziel und zur Nutzung sollten in das Sammlungskonzept miteinfließen. Kern- und Teilbestände (Objektgruppen) sollten benannt und Fokuspunkte der Sammlung genau definiert werden. Dieses Vorgehen schärft das Sammlungsprofil und schafft ein Leitbild auch für die perspektivische Weiternutzung der Sammlung. Die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland führt mit weiteren Handreichungen in dieses Thema ein.⁵¹

Technische Sammlungen an Universitäten sollen ihren Forschungs- und Lehrcharakter nicht verlieren. Das stellte der Wissenschaftsrat bereits 2011 fest, denn „[g]erade an Universitäten spielen Sammlungen als Infrastruktur für Forschung und Lehre eine wichtige Rolle, gerade hier gelingt es aber auch infolge von Ressourcenknappheit und häufig an anderen Interessen orientierten Allokationsentscheidungen nicht immer, ihr wissenschaftliches Potential zur Geltung zu bringen.“⁵² Durch ihre spezifische Materialität unterliegen wissenschaftliche Sammlungen einer anderen Wirkmacht, die in Forschung und Lehre eine wertvolle Ressource darstellt und auf deren Nutzung an Universitäten aufmerksam gemacht werden soll.

Auch die Diskussion um Ausstellungsformen von technischen Objekten soll einen Platz finden. Maschinen auszustellen, die nicht mehr funktionieren und lediglich als ästhetische Symbole einer vergangenen Industrie wirken, ist eine Methode, die im Wirkungskreis von Technikmuseen vorherrschend ist. Funktionen, die technischen Objekten inhärent sind, bleiben dem Beobachtenden oft verborgen. Durch 3D-Animationen und Schaubilder lassen sich diese Prozesse virtuell nachverfolgen. Das Exponat bleibt jedoch still, denn es erzählt nicht aus sich selbst heraus. An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob ein technisches Objekt überhaupt einen Ausstellungswert über seine Ästhetik hinaus besitzt, wenn es doch die eigentliche Funktion vor dem Publikum verbirgt. Welchen Ausstellungswert hat eine Dampfmaschine ohne sie arbeiten zu hören, die Hitze zu spüren, den Dampf zu sehen, die Menschen, die sie antreiben, zu beobachten und die verrichteten Arbeiten zu veranschaulichen, die zuvor von Menschenhand ausgeführt wurden? Mit diesen Fragen rückt der Funktionserhalt von technischen Objekten und deren Prozesse in den Mittelpunkt der Aufarbeitung von technischen Sammlungen. Sollten und können ausgewählte Objekte aufgearbeitet und ihre Funktion wiederhergestellt werden? Sollten nicht vielmehr die Funktionen von Objekten ausgestellt werden als lediglich ihre äußere Hülle? Können Wege gefunden werden, instandgesetzte Geräte auszustellen, die trotz allem keine Gefahren für die Besuchenden darstellen? Die Handhabung, die Benutzung und die

⁵¹ Für weitere Informationen zum Sammlungskonzept siehe Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.)(2018), *Leitfaden Sammlungskonzept und Leitbild*, Berlin; Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.)(2018), *Empfehlungen zu Aussonderung und Deakzession in wissenschaftlichen Universitätssammlungen*, Berlin.

⁵² Wissenschaftsrat (2011), *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen*, Berlin, S. 6: <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/9213/7474/4488/10464-11-1.pdf> (16.08.2024).

Kultur eines Objekts gehen als rein ästhetisch inszeniertes Ausstellungsexponat verloren. Die Erhaltung des Wissens um die Funktionen rund um die Prozesshaftigkeit eines Objekts ist daher genauso wertvoll wie seine reine Ästhetik. Die Ästhetik des Objekts ist zeitgebunden und folgt Trends, an welchen es ausgerichtet wird. Das Objekt reproduziert kulturelle Muster seiner Zeit. Die Funktionen von Objekten, seien es „Auslaufmodelle“ wie Lochkarten, Streichhölzer, Disketten oder Schaltgetriebe in Autos, verschwinden mit der Zeit aus dem gesellschaftlichen Alltag. Techniken zu erhalten, um auf der Vermittlung aufbauend neue Ideen und interdisziplinäre Forschungsfragen zu generieren, sollte Zukunft und Aufgabe von Universitäten mit technischen Sammlungen sein.

Diese Handreichung soll Einrichtungen, die mit der Aufarbeitung technischer Sammlungen beginnen, als Praxishilfe dienen. Die Exkurse zur Sicherung, Bestandsbewahrung und Erforschung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg sollen exemplarische Einblicke in den finanziellen und zeitlichen Aufwand geben. Die Erweiterung dieser Praxishilfe um neue Ideen, weiterführende Vorschläge und praktisches Wissen aus der Aufarbeitung können das Ziel künftiger Projekte sein. Für Fragen und Anregungen steht das Team der Kustodie der OVGU Magdeburg und die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitäts-sammlungen in Deutschland gerne zur Verfügung.

Abbildung 42: Kleine Ausstellung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU Magdeburg im Rahmen der Depotschau als Abschluss des Vorbereitungsjahrs im Juni 2024.

Weiterführende Literatur

Lagerung, Depot und Bestandserhaltung

Boody Frederick P., Henning Großschmidt, Wolfgang Kippes & Michael Kotterer (Hrsg.) (2004), *Klima in Museen und Historischen Gebäuden. Die Temperierung*, Wien.

Brunnert, Stephan & Eckehard von Schierstaedt (2006), *Präventiver Exponatschutz in Museen*, Münster.

Decken, Kerstin von der (2022), *Die Rechtlichen Grundlagen der Notfallvorsorge für Kulturgüter*, Halle.

Deutscher Museumsbund e.V. (2023), *Leitfaden. Klimaschutz im Museum*, Berlin.

Duchein, Michel (2015), *Archive Buildings and Equipment*, München - New York - London - Paris.

Fuger, Walter & Kilian Kreilinger (Hrsg.) (1998), *Das Museumsdepot. Grundlagen, Erfahrungen, Beispiele*, München.

Gärtner, Rudolf (2002), *Versicherungsfragen im Museumsbereich*, Wiesbaden.

Hilbert, Günter S. (2002), *Sammlungsgut in Sicherheit*, Berlin.

Hofmann, Rainer & Hans-Jörg Wiesner (2009), *Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken*, Berlin.

Holl, Kristina & Ralf Kilian (Hrsg.) (2022), *Handbuch Depots Und Archive. Handlungsempfehlungen für Planung und Betrieb*, Stuttgart.

Huber, Joachim & Karin von Lerber (2003), *Handhabung und Lagerung von mobilem Kulturgut. Ein Handbuch für Museen, kirchliche Institutionen, Sammler und Archive*, Bielefeld.

John, Hartmut & Susanne Kopp-Sievers (Hrsg.) (2001), *Sicherheit für Kulturgut! Innovative Entwicklungen und Verfahren, neue Konzepte und Strategien*, Bielefeld.

John, Michael, Hans-Peter Thiele & Achim Trogisch (Hrsg.) (2023), *Kompendium Technik in Museen*, Berlin.

Koordinierungsstelle für Kulturgüterverluste und Beauftragter für Kultur und Medien (Hrsg.) (2007), *Im Labyrinth des Rechts? Wege zum Kulturgüterschutz*, Magdeburg.

Landesstelle f. d. nichtstaatlichen Museen in Bayern (Hrsg.) (2007), *Archäologische Funde im Museum. Erfassen - Restaurieren - Präsentieren*, München - Berlin.

Lepper, Marcel & Ulrich Raulff (2026), *Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven*, Stuttgart.

Rohr, Alheidis von (1977), *Kulturgut: Erfassen, Erschließen, Erhalten*, Göttingen.

Schieweck, Alexandra (2006), *Schadstoffe in Museen, Bibliotheken und Archiven*, Braunschweig.

Stäbler, Wolfgang & Alexander Wießmann (2014), *Gut aufgehoben. Museumdepots planen und betreiben*, Berlin – München.

Thiemeyer, Thomas (2018), *Das Depot als Versprechen. Warum unsere Museen die Lagerräume ihrer Dinge wiederentdecken*, Köln – Weimar – Wien.

Wenzel, Christoph (2007), *Notfallprävention und -planung für Museen, Galerien und Archive*, Köln.

Konservierung, Restaurierung und Funktionserhalt

Bäschlin, Nathalie (2020), *Fragile Werte. Diskurs und Praxis der Restaurierungswissenschaften 1913–2014*, Bielefeld.

Brandi, Cesare (2006), *Theorie der Restaurierung*, Stuttgart.

Farrenkopf, Michael, Aikaterini Filippidou, Torsten Meyer, Stefan Przigoda, Achim Saupe & Tobias Schade (Hrsg.) (2022), *Alte Dinge - Neue Werte. Musealisierung und Inwertsetzung von Objekten*, Göttingen.

Funck, Andrea (2016), *Verborgene Wissenschaft? Restaurierung als Vermittlungsthema in Museen*, Bielefeld.

Griesser-Stermscheg, Martina, & Gabriela Krist (2009), *Metallkonservierung. Metallrestaurierung. Geschichte, Methode, Praxis*, Böhlau.

Hilbert, S. (1996), *Museumsobjekte in Sicherheit*, Berlin.

Janis, Katrin (2005), *Restaurierungsethik im Kontext von Wissenschaft und Praxis*, München.

Keene, Suzanne (2002), *Managing Conservation in Museums*, Oxford.

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.) (2007), *Kulturgutverluste, Provenienzforschung und Restitution*, München.

Maurischat, Sabine (2020), *Konservierung und Pflege von Kulturgut*, Bielefeld.

Spiegel, Elise, Katharina Deering, Christiane Quaisser, Susann Böhm, Dennis Nowak, Stefan Rakete & Stephan Böse-O'Reilly (2019), *Handreichung zum Umgang mit kontaminiertem Sammlungsgut*, München.

Thie, Oliver (Hrsg.) (2020), *Das Temporäre Objektlabor*, Berlin.

Weber, Heike (Hrsg.) (2023), *Pflegen, Flicker, Re-Arrangieren*, Themenheft *tg Technikgeschichte* 90, Heft 2.

Wetzenkircher, Martina & Valentina Ljubic Tobisch (Hrsg.) (2016), *Gefahrstoffe in Museumsobjekten. Erhaltung oder Entsorgung?*, Wien.

Dokumentation, Inventarisierung und Digitalisierung

Baca, Murtha, Patricia Harpring, Elisa Lanzi, Linda McRae & Ann Whiteside (2006), *Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images*, Chicago.

Bernhardt, Günter, Manfred Hartmann, Jürgen Birk, Verena Burhenne, Susanne Nickel, Christina Reinsch & Christine Schönebeck (2009), *Sammlungsdokumentation und Ausstellungsplanung*, Münster.

Clemens, Hans (2001), *Inventur im Museum. Rekonstruktion und Modernisierung traditioneller Sammlungsverwaltung. Ein Praxisleitfaden*, Bielefeld.

Deutscher Museumsbund (Hrsg.) (2011), *Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten*, Berlin.

Deutscher Museumsbund (Hrsg.) (2022), *Handreichung. Digitale Grunderfassung. 10 Grundsätze*, Berlin.

Hagedorn-Saupe, Monika, & Axel Ermert (2005), „Dokumentation – Grundaufgabe des Museums“, in: *Museumskunde* 70, S. 66-71.

Hartmann, Manfred (2015), *Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung*, Münster.

Heinzel, Heike (2009), *Inventarisieren Schritt für Schritt*, Kassel.

Hessischer Museumsverband (Hrsg.) (1993), *Systematik zur Inventarisierung kulturgeschichtlicher Bestände in Museen*, Kassel.

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.) (2012), *Sammlungsdokumentation. Geschichte – Wege – Beispiele*, München.

Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.) (2013), *Inventarisierung als Grundlage der Museumsarbeit*, München.

Müller-Straten, Christian (2001), *Inventarisierung. Theorie und Praxis musealer Dokumentation*, München.

Siemer, Stefan (2020), *Das materielle Erbe des Steinkohlebergbaus in Deutschland. Eine Handreichung zur Dokumentation und Digitalisierung in kleinen Sammlungen*, Berlin – Boston.

Walz, Markus (Hrsg.) (2016), *Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven*, Stuttgart.

Sammlungen und Sammlungskonzept

Brüning, Jochen & Ulrich Raulff (Hrsg.)(2021), *Die unsichtbare Sammlung*, Berlin.

Carstensen, Jan (Hrsg.)(2003), *Die Dinge umgehen? Sammeln und Forschen in kulturhistorischen Museen*, Münster.

Deutscher Museumsbund (Hrsg.)(2011), *Leitfaden zur Erstellung eines Museumskonzepts*, Berlin.

Heisig, Dirk (Hrsg.)(2007), *Ent-Sammeln. Neue Wege in der Sammlungspolitik von Museen*, Aurich.

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.) (2018), *Leitfaden Sammlungskonzept und Leitbild*, Berlin.

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.) (2018), *Empfehlungen zu Aussonderung und Deakzession in wissenschaftlichen Universitätssammlungen*, Berlin.

Pomian, Krzysztof (1998), *Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln*, Berlin.

Reinhart, Heinz (Hrsg.)(2008), *Im Museum. Sammeln will überlegt sein*, Frauenfeld.

Wissenschaftsrat (2011), *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen*, <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/9213/7474/4488/10464-11-1.pdf> (16.08.2024).

Literaturverzeichnis

Adam, Marlene, Sebastian Döring & Jann Mausen (Hrsg.)(2025), *TO. Magdeburger Beitrag zum Ausstellen von Prozessen und zum Umgang mit technischen Objekten im Temporären Objektlabor. Ein Pilotprojekt der Kustodie in den Sammlungen der Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg.*

Bäschlin, Nathalie (2020), *Fragile Werte. Diskurs und Praxis der Restaurierungswissenschaften 1913-2014*, Bielefeld.

Ernst, Christian & Peter Paul Schwarz (2012), „Zeitzeugenschaft im Wandel. Entwicklungslinien eines (zeit-)geschichtskulturellen Paradigmas in Kontexten von ‚NS-Vergangenheitsbewältigung‘ und ‚DDR-Aufarbeitung‘“, in: *BIOS* 25,1, S. 25-49.

Funck, Andrea (2016), *Verborgene Wissenschaft? Restaurierung als Vermittlungsthema in Museen*, Bielefeld.

Grießer-Stermscheg, Martina (2013), „Zur Theorie, Geschichte und Gegenwart von Museumsdepots“, in: Grießer-Stermscheg, Martina, *Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart*, Wien – Köln – Weimar.

Hansen, Jost (2016), „Einführung der Museumsdatenbank ‚The Museum System‘ für die Erschließung und Nutzung von Universitätssammlungen in Tübingen“, in: Bierende, Edgar, Frank Duerr, Peter Moos & Ernst Seidl (Hrsg.), *Sichtbare Sammlungen. Diskurse und Dokumente des Projekts „MAM/MUT“*, Tübingen, S. 35-38.

Harpring, Patricia (2012), *Introduction to Controlled Vocabulary. Terminology for Art, Architecture and Other Cultural Works*, Los Angeles.

Hartmann, Manfred (2015), *Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung*, Münster.

Holl, Kristina & Ralf Kilian (Hrsg.) (2022), *Handbuch Depots und Archive. Handlungsempfehlungen für Planung und Betrieb*, Stuttgart.

Huber, Joachim & Karin von Lerber (2003), *Handhabung und Lagerung von mobilem Kulturgut. Ein Handbuch für Museen, kirchliche Institutionen, Sammler und Archive*, Bielefeld.

Humanistische Union NRW & Zeitpfeil Studienwerk Berlin-Brandenburg (Hrsg.)(2012), *Zeitzeugenarbeit zur DDR-Geschichte. Historische Entwicklungslinien – Konzepte – Bildungspraxis*, Essen.

Janke, Clemens & Theresa Stampfer, „3ioS- Schlaf, Schmerz und Stress. Objektbasierte Forschung in der Historischen Medizintechnischen Sammlung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg“, in: *tg Technikgeschichte* 92, 2, (2025).

Kannengießer, Sigrid (2018), „Repair Cafés. Orte gemeinschaftlich-konsumkritischen Handelns“, in: Krebs, Stefan, Gabriele Schabacher & Heike Weber (Hrsg.), *Kulturen des Reparierens. Dinge – Wissen – Praktiken*, Bielefeld, S. 283-302.

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.) (2015), *Besitz- und Eigentumsfragen*, Berlin.

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.) (2018), *Empfehlungen zu Aussonderung und Deakzession in wissenschaftlichen Universitätssammlungen*, Berlin.

Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (Hrsg.) (2018), *Leitfaden Sammlungskonzept und Leitbild*, Berlin.

Krist, Gabriela (Hrsg.) (2013), *Collection Care. Sammlungspflege*, Wien – Köln – Weimar.

Maurischat, Sabine (2020), *Konservierung und Pflege von Kulturgut*, Bielefeld.

Müller-Straten, Christian (2001), *Inventarisierung. Theorie und Praxis musealer Dokumentation*, München.

Nagel, Franz (2021; 2022), „Perfekte Statik mit Industriegeschichte. Alte Porzellanfabrik wird Museumsdepot“, in: *Schlösserwelt Thüringen*, Herbst/Winter 2021/2022, S. 38-39.

Sabrow, Martin & Norbert Frei (Hrsg.) (2012), *Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945*, Göttingen.

Serafin, Patrick, Andreas Schäfer, André Klußmann, Karl-Heinz Lang & Falk Liebers (2022), *Manuelles Heben, Halten und Tragen. Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode*, Dortmund.

Sigelen, Alexander (2018), *Vom Aderlass zum Nanoskop. Eine Geschichte der Medizintechnik*, Berlin.

Stäbler, Wolfgang & Alexander Wießmann (2014), *Gut aufgehoben. Museumdepots planen und betreiben*, Berlin – München.

Wetzenkircher, Martina & Valentina Ljubic Tobisch (Hrsg.) (2016), *Gefahrstoffe in Museumsobjekten. Erhaltung oder Entsorgung?*, Wien.

Wissenschaftsrat (2011), *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen*, <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/9213/7474/4488/10464-11-1.pdf> (16.08.2024).

Web

Adler-Apotheke Wolmirstedt, *Unsere Museumsapotheke*, <https://www.apotheke-wolmirstedt.de/museum.php> (30.05.2025).

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, *Bekanntmachung. Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema „Vernetzen - Erschließen - Forschen. Allianz für Hochschulsammlungen II“.* Bundesanzeiger vom 31.08.2021, <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2021/08/2021-08-31-Bekanntmachung-Hochschulsammlungen.html> (16.08.2025).

Deutscher Museumsbund (2022), *Kontrollierte Vokabulare*, <https://www.museumsbund.de/kontrollierte-vokabulare/> (30.05.2025).

Deutscher Museumsbund, AG *Sammlungs-Datenbanken (abgeschlossen)*, <https://www.museumsbund.de/fachgruppen-und-arbeitskreise/fachgruppe-naturwissenschaftliche-museen/themen-ags/ag-sammlungs-datenbanken/> (30.05.2025).

Robotron Datenbank-Software GmbH (2025), *robotron:Daphne. Die innovative Sammlungsdatenbank für Museen*, <https://www.robotron-daphne.de> (30.05.2025).

Ruhr Universität Bochum (2025), *Medizinhistorische Sammlung*, <https://mhs-rub.de> (30.05.2025).

Zetcom (2025), *MuseumPlus*, <https://www.zetcom.com/museumplus-de/> (30.05.2025).

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 2	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 3	Foto: Clemens Janke
Abbildung 4	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 5	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 6	Foto: Clemens Janke
Abbildung 7	Foto: Clemens Janke
Tabelle 8	Entwurf: Clemens Janke
Abbildung 9	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 10	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 11	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 12	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 13	Foto: Clemens Janke
Abbildung 14	Foto: Clemens Janke
Abbildung 15	Foto: Clemens Janke
Abbildung 16	Foto: Clemens Janke
Abbildung 17	Foto: Clemens Janke
Abbildung 18	Foto: Clemens Janke
Abbildung 19	Foto: Clemens Janke
Abbildung 20	Foto: Clemens Janke
Abbildung 21	Foto: Clemens Janke
Abbildung 22	Foto: Clemens Janke
Abbildung 23	Foto: Clemens Janke
Tabelle 24	Entwurf: Clemens Janke
Abbildung 25	Foto: Clemens Janke
Abbildung 26	Foto: Clemens Janke
Abbildung 27	Foto: Clemens Janke
Abbildung 28	Foto: Clemens Janke
Abbildung 29	Foto: Benjamin Ochse
Tabelle 30	Entwurf: Clemens Janke
Abbildung 31	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 32	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 33	Entwurf: Benjamin Ochse
Abbildung 34	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 35	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 36	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 37	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 38	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 39	Foto: Clemens Janke
Abbildung 40	Foto: Clemens Janke
Abbildung 41	Foto: Clemens Janke
Abbildung 42	Foto: Benjamin Ochse
Abbildung 43	Foto: Clemens Janke

Anhang

Anhang I: Grundausrüstung zur Bestandsbewahrung technischer Sammlungen

Lagerung	<ul style="list-style-type: none">• Schwerlastregale (Tipp: Alte Bibliotheksregale)• Beschilderung für Regale• Tritthocker (höhere Ebenen des Depots, fester Stand durch Hocker)• Klapptritt (höhere Ebenen des Depots, für Arbeiten auf Brusthöhe)• CO2-Feuerlöscher• Transportwagen/Tischwagen/Handwagen
Aufbewahrung	<ul style="list-style-type: none">• Aufbewahrungsboxen (Kabel, Utensilien etc.)• Klett-Kabelbinder• Zip-Allzweckbeutel (Kabel etc.)• Moosgummi als Unterlage• Baumwollhandschuhe• Notfallkit für Museen und Archive
Reinigung	<ul style="list-style-type: none">• Watte pads, Watte, Wattestäbchen• Einweg-Schutzhandschuhe (puderfrei)• Glasreiniger, Spiritus, Waschbenzin, Isopropanol, Ethanol, Ammoniak, destilliertes Wasser, Backpulver, Zitronensäure• Sicherheitsschrank für Alkohole etc.• Schutzbrillen• Ultraschallbad zur Reinigung kleinerer Gegenstände + Flüssigkeit• Handstaubsauger für gezielte Absaugarbeiten an Objekten• Diverse Reinigungsbürsten inkl. Feger und Kehrblech• pH-Indikatorpapier• UV-Lampe• Abfallbehälter für Gefahrstoffe (Reinigung)• Schwämme, Pinsel
Klimaüberwachung und Präventivmaßnahmen gegen Schädlinge	<ul style="list-style-type: none">• Schädlingsbekämpfung (ggf. Klebefallen für Ameisen, Silberfische; Fallen für Mäuse)• Stromgitter, Insektenfänger• Klimalogger (Raumklima, zur Überwachung der Aufbewahrung)• Wasserschadenmelder (Wasserlecksensor)
Inventarisierung und Digitalisierung	<ul style="list-style-type: none">• Kamera• Kamerastativ• Fotowand (bzw. Fotohintergrund)• Ausleuchtung für Fotografie• Papierrolle (mindestens 150 cm breit, Fotoaufnahme Objekte)• Waagen für Klein- und Schwerlasten• Säurefreie Boxen für Langzeitarchivierung von Unterlagen aus der Sammlung (Anleitungen, Werbeprospekte, Unterlagen der Institution)• Dokumentenechte Klarsichthüllen für Archivierung• Etikettenhüllen (Inventarisierung)• Normierter Farbkeil• Maßband

<p>Restaurierung und Instandsetzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeug-Komplettset • Pinzetten-Set • Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz • Kontaktreiniger • Reinigungspinsel • Antistatische Erdungsarmbänder • Antistatische Arbeitsunterlagen • Taschenschieblehre • Tischlupe mit Beleuchtung • Elektronik-Biegelehre • Entlötpumpe • Multimeter • Messzubehörset • LötKolben • Verbrauchsmaterialien Löten (Fett, Zinn) • Verbrauchsmaterialien (Aderendhülsen, Schrumpfschläuche, Netzkabel, Feinsicherungssortiment) • Trenntransformator • Gerätetester nach VDE 701/702 bzw. EN 50678 (ggf. informieren) • Labornetzteil • Kabeltrommel
---	--

Anhang II: Bedarfsliste für die Sicherung technischer Sammlungen

- Kabeltrommel
- Klett-Kabelbinder
- Kabelbinder
- Duct Tape
- Klebe-Verpackungsband
- Naturborstenpinsel in verschiedenen Größen für die Grobreinigung
- Schimmel-Wischtteststreifen
- Umzugskartons (25 kg und 40 kg)
- Luftpolsterfolie
- Stretchfolie
- Transportwagen
- Sauger (möglicherweise asbestsicher)
- Verbrauchsmaterialien Sauger (Tüten, Filter)
- Selbstklebende Warnschilder (Gefahrstoffe, Sondermüll etc.)
- Schaumpolster-Platten oder ggf. Schaumfolie
- Spachtelset
- FFP3-Masken
- Atemschutzgebläse-System
- Asbest-Flachsäcke für mögliche Entsorgungen
- Notfall-Bereitschaftskit
- Quecksilber-Notfallset (Bindemittel)
- Tyvek-Schutzanzüge
- Tyvek-Schuhüberzieher
- Kamera zur täglichen Dokumentation
- Arbeitsbekleidung, ggf. Sicherheitsschuhe
- Scheren
- Teppichmesser
- Schutzbrillen
- Rollbretter
- Transportboxen-System (vorzugsweise auf Rollen)
- Desinfektionsmittel
- Transportsicherung (Transportbänder, Spanngurte etc.)

Anhang III: Auszug Logbuch (Auffindesituation, Sicherung, Reinigung, Registrierung und Umzug)

Logbuch der Sammlungsauflistung der Historischen Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Autor: Clemens Janke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

BMBF-Verbundprojekt: 3ioS. Schlaf – Schmerz – Stress. Kulturen und Techniken von Biofeedback-Systemen 1960-1990. Material Culture Forschung in der Medizintechnischen Sammlung der OVGU

Sicherung, Erstreinigung und Verpacken der Sammlung

Ort: Campus des Universitätsklinikums der OVGU Magdeburg, Kellerraum 18, Haus 41 (Mensa/Medizinische Zentralbibliothek)

14.03.24 (10 Objekte verpackt)

[...]

10:00 Uhr Erstbesichtigung Keller mit Herrn K***** (Medizintechnik), in Vertretung für Herrn M*****, einige Fotos von der Auffindesituation

Vor Ort anwesend: Benjamin Ochse und Clemens Janke, Wissenschaftliche Projektmitarbeiter des Verbundprojekts

Beschreibung der Auffindesituation:

Die Geräte werden seit mehreren Jahren in einem ca. 30 m² großen Kellerraum gelagert. Das Raumklima ist trocken und dürfte keine Gefahr durch Schimmel darstellen. Die Objekte wurden über die Jahre merklich von links nach rechts verschoben, um immer wieder Platz zu schaffen. Deutlich wird dies an der fortwährenden Beschädigung der Objekte, die sich durch abgebrochene Regler, Schalter, Knöpfe oder an ganzen Schaltflächen, eingebrochenen Sichtfenstern oder Rost durch feuchte Lagerung bemerkbar machen. Die Situation der Lagerung hat sich im Gegensatz zur letzten Sichtung im Oktober 2023 verschlechtert. Die gesamte Sammlung wurde in den letzten Monaten von fachlich ungeschultem Personal bewegt. Die Sammlung ist merklich geschrumpft. Einige Großgeräte sind bisher nicht auffindbar, die nach einer ersten Sichtung auch nicht zuzuordnen sind. Der Abgleich mit alten Fotos aus der Besichtigung im Oktober 2023 verdeutlicht eine Umorganisation einiger Geräte, die nun nicht mehr im Keller auffindbar sind. Auch innerhalb der Sammlung im Keller sind Geräte umgeräumt worden, um auf weiteren Regalen Platz für Tischlereimaterial zu schaffen. Der Kellerraum 18 wurde in den letzten Monaten nach Rücksprache mit Herrn M***** und einigen Hausmeistern, die vor Ort kurz mit uns das Gespräch suchten, zu einer provisorischen Tischlerei umfunktioniert. In der Mitte des Kellerraums befindet sich nun ein Tisch für Sägearbeiten. An der Wand zur Linken (von der Tür aus) befinden sich eine zunehmende Verstaubung mit Sägespänen etc. auf den medizinischen Geräten. Durch das Bewegen der Objekte der Sammlung sind einige Objekte wahrscheinlich im weiteren Verlauf beschädigt worden, da einige Kleinteile unordentlich zusammengelegt worden sind, Geräte unachtsam auf Schalteinheiten, anderen Geräte oder auf zerbrechlichen Gegenständen (u.a. Glas etc.) abgestellt wurden. Einiges liegt verstreut und auseinandergefallen herum, anderes ist gebrochen etc. Teilweise sind Einzelteile der Geräte nicht zuordenbar. Das Maß der Beschädigung durch die letzte Bewegung der Geräte kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Anschluss-, Daten- und Netzkabel liegen teilweise wahllos auf den Geräten. Die Zuordnung kann erst später bei der Auseinandersetzung mit einzelnen Objekten erfolgen. Diese werden wahrscheinlich in Kartons vorerst separiert sichergestellt.

[...]

15.03.2024 (36 Objekte verpackt)

9:00 Uhr Fuhrpark, Gebäude 21, Leihe Crafter, Weg zum Klinikum Leipziger Straße

10:00 Uhr Ankunft, Anlegung der Arbeitskleidung und des Atemschutzes, Sicherung, Erstreinigung, Registrierung und Verpacken der Geräte (Ifd. Nr. 32-55). Auch hier fiel uns besonders die Zerstörung der Geräteperipherie durch unsachgemäße Behandlung und Aufbewahrung auf. Einige Objekte haben weder Inventarnummern, noch tragen sie Modellnummern. Teilweise fehlen die Plaketten des Produktionsstandorts. Einige Geräte haben ein Prüfzeichen von 1997. Die Geräte waren also teilweise bis um die Jahrtausendwende im Einsatz. Unter dieser Charge sind auch einige EKG-Geräte. Die Geräte lassen sich gut säubern, die Staubmengen sind teilweise gering bis mittel. Der Lack blättert ab. Teilweise zerstörte Einheiten an den Geräten. Über die Geräte hinaus registrieren wir auch Kästchen, Boxen mit Utensilien, u.a. für Forschung.

12:30 Uhr Mittagspause

13:30 Uhr Sicherung, Erstreinigung, Registrierung und Verpacken der Objekte (Ifd. Nr. 56-68). Hierunter einige EKG-Objekte und Aufzeichnungsgeräte (u.a. Biomonitore). Einige Objekte haben einen harten Aufprall hinter sich. Teilweise sind diese aufgebrochen und die Schale sitzt nicht mehr fest auf dem Gerät. Die Staubbelastung hat sich nicht verändert. Die Geräte lassen sich gut säubern. Einige Geräte sind vor unserer Sicherung bereits mit Klebeband zusammengeflickt worden.

15:00 Uhr Verladen der Kisten in den Crafter.

15:45 Uhr Ankunft Wittenberger Platz. Kisten ausgeladen und in das Depot verbracht.

[...]

19.03.2024 (51 Objekte verpackt)

9:00 Uhr Beginn, bergen, säubern und verpacken der Objekte (Ifd. Nr. 69-93). Viele der Objekte in besserem Zustand. Einige Kabel und viele Anschlüsse bei den Geräten anbei. Gummi an den Kabeln, teilweise löst sich Isolierband auf und tropft auf die Geräte. An diesen Stellen sind wir vorsichtig vorgegangen, zum Schutz der Geräte. Einige Anleitungen haben wir ebenfalls unter den Objekten registriert. Der Zustand der Geräte wird generell etwas besser. Die Geräte wurden weniger hin und her gerückt und konnten dort in Ruhe einstauben. Ein Zettel anbei, der Objektzugänge 2019 bezeugt. Auftraggebender Herr L*****. Diesen digitalisiert und mit in eine Kiste verstaut.

12:15 Uhr Mittagpause

12:45 Uhr Bergen, säubern, verpacken der Objekte (Ifd. Nr. 94-120). Geräte sind teilweise in guten Zustand, teilweise in den Umständen entsprechenden Zuständen. Zwei Sterilisatoren wurden isoliert, da sich in diesen Asbest sowie Quecksilberthermometer befinden. Teilweise löst sich Verpackungsmaterial, in dem die Objekte verpackt waren/sind. Die Objekte wurden ebenfalls für weitere Recherche zum Verpackungsmaterial erst einmal isoliert. Am Nachmittag größere Geräte gesäubert und verpackt (u.a. Bioset, Stekol). Auf einem der Geräte war über Abteilungen wie Chirurgie, Neurochirurgie, Kinderklinik etc. hinaus auch die Abt. BMT (=Biomedizinmesstechnik?) vermerkt.

[...]

20.03.2024 (33 Objekte verpackt)

[...]

11:45 Uhr bergen, säubern und verpacken der Geräte (Ifd. Nr. 121-126). Zwei Großgeräte (ca. 40-50 kg) gesäubert und registriert. Geräte sind teilweise sauberer, besser verstaut und weniger Lackschäden und Beulen oder Verformungen durch harten Aufprall wie an den vorangegangenen Tagen.

12:15 Uhr Durchsuchung der übrigen Kellerräume mit der Vertretung der Leitung der Hausmeisterei Frau M*****, Herrn S*****. Alle digital begehbaren Räume abgegangen, lediglich drei Geräte in K50 (Werkstatt o.Ä.). Dahinter liegt ein weiterer Raum (Bunker), der durch eine schwere Tür blockiert wird. Hier könnten weitere Geräte stehen. An dieser Stelle sollte die Suche intensiviert werden, da auch drei Geräte der Medizintechnischen Sammlung der OVGU dort standen. Sonst alle Räume abgegangen.

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr bergen, säubern und verpacken der Geräte (Ifd. Nr. 127-155). Viele Geräte in teilweise gutem Zustand. Einige Dopplungen, aber auch neue Objekte befinden sich unter den neuen Registrierungen. In einer Kiste (Spirolyt) wurden Überreste von Insekten o.Ä. gefunden. Diesen Karton erstmal zurückgelassen. Im Anschluss Kisten und Großgeräte in den Crafter verladen.

16:45 Uhr Ankunft am Wittenberger Platz. Alle Kisten und Objekte ausgeladen und in das Depot gebracht. Einige Kisten sind teilweise bereits kaputt. Man muss aufpassen beim Einpacken und Transportieren. Teilweise sind die Umzugskartons instabil. Teilweise sind die Objekte punktuell sehr schwer.

[...]

Abbildung 43: Flucht- und Rettungsplan des Kellergeschosses der Mensa des Universitätsklinikums der OVGU Magdeburg.

22.03.2024 (50 Objekte verpackt)

[...]

10:30 Uhr bergen, säubern und verpacken der Geräte (Ifd. Nr. 155-189). Mehrere größere Geräte darunter. Geräte sind in einem ordentlichen Zustand. Viel Zubehör zu anderen Geräten bekommt ebenfalls eine laufende Nummer und wird verpackt. Kleinere Umzugskartons eignen sich besser als die größeren. Der Sauger macht an dieser Stelle Probleme, bekommen es aber in den Griff, nachdem er einmal auseinander gebaut wurde. Einige Objekte von anderen, bisher nicht registrierten Firmen verzeichnet. Firma Adolf Helbig aus Magdeburg ebenfalls in dieser Verzeichnung.

[...]

03.04.2024 (Abholung Kisten/Räumung K18)

10:30 Uhr Räumung des Kellerraums. Alle mitgebrachten Gerätschaften wurden eingepackt. Im Raum sind lediglich übrige Objekte sowie der Müll verblieben, für den Sondermüll arrangiert werden muss.

[...]

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

SACHSEN-ANHALT

Ministerium für
Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt

